

UNICAMP

Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Estudos da Linguagem
Departamento de Linguística

RELATÓRIO CIENTÍFICO

Relatório Científico Final referente ao período de agosto/2017 a julho/2018 do Projeto Regular “Processos de acomodação dialetal na fala de nordestinos residentes em São Paulo” (Processo nº 2016/04960-7), com vigência de 1º/08/2016 a 31/07/2018.

Livia Oushiro (IEL-UNICAMP)
Pesquisadora Responsável

Equipe:

Andreza Ribino Parra (aluna de graduação) – bolsista FAPESP TT-1
Fernanda de Oliveira Guirelli (aluna de graduação) – bolsista FAPESP TT-1
Marina de Castro Russo (aluna de graduação) – bolsista FAPESP TT-1

Campinas

30 de agosto de 2018

1 Resumo do projeto proposto

O presente projeto foi um primeiro empreendimento de pesquisa abrangente a respeito de processos de mudança que podem ocorrer no português falado por migrantes internos, mais especificamente sobre a fala de alagoanos e paraibanos que se deslocaram para o estado de São Paulo. A partir da observação de que migrantes internos compõem, atualmente, grande parte da população urbana no país, ao mesmo tempo em que se percebia uma lacuna nos estudos sociolinguísticos a respeito desses grupos sociais – uma vez que a Sociolinguística Variacionista, tradicionalmente, debruça-se sobre a fala de membros considerados “prototípicos” de suas comunidades –, este projeto regular propôs uma análise sistemática de amostras de fala de migrantes, a fim de começar a depreender possíveis processos regulares que podem afetar não só a fala desses indivíduos mas também a da comunidade anfitriã, algo que pode contribuir para uma visão mais dinâmica sobre amplos processos de mudança linguística no português, bem como sobre a estabilidade da fala adulta e as relações entre fala individual e da comunidade.

Dentre as inovações deste projeto, além da análise da fala de migrantes, destacam-se a análise de múltiplas variáveis sociolinguísticas (uma vez que os indivíduos ordinariamente fazem uso de uma série de variáveis em seu cotidiano), e a aplicação de novos modelos de análise sociolinguística – quais sejam, análises de efeitos mistos em modelos de regressão logística e linear na plataforma R (R Core Team, 2017) –, para cuja difusão o presente projeto e a presente Pesquisadora Responsável têm contribuído de modo central (ver Seção 7). Secundariamente, objetivou-se difundir os métodos inovadores de análise, consolidar um novo grupo de pesquisa na área de Sociolinguística dentro do estado de São Paulo (o Laboratório VARIEM – Variação, Identidade, Estilo e Mudança), e dar início à formação de um *corpus* do português da região de Campinas.

Tendo previsto certas dificuldades metodológicas, sobretudo a ampla gama de variáveis sociais que pode influenciar a fala de migrantes (não só seu sexo/gênero, sua faixa etária, seu nível de escolaridade, mas também a idade de migração, o tempo de residência na nova comunidade, sua rede social, atitudes pessoais e coletivas sobre as variedades linguísticas, entre outros fatores), cuja falta de controle poderia resultar na observação de efeitos apenas aparentes, propôs-se primeiramente a análise de amostras de fala que já haviam sido coletadas na cidade de São Paulo pelo grupo de pesquisa GESOL-USP,¹ com migrantes alagoanos e paraibanos (Amostra 1), com vistas a levantar hipóteses, que seriam testadas a partir de uma nova amostra (Amostra 2) a ser coletada na Região Metropolitana de Campinas (RMC) no segundo ano de projeto.

¹Tais gravações foram gentilmente cedidas pelo coordenador do GESOL-USP, Prof. Dr. Ronald Beline Mendes.

2 Síntese dos resultados do primeiro ano do projeto

No primeiro ano de desenvolvimento deste projeto, analisaram-se 32 gravações (21 alagoanos e 11 paraibanos) quanto aos padrões de cinco variáveis sociolinguísticas: (i) a realização de /r/ em coda silábica (p.ex., *porta* e *mulher*) como tepe/retroflexo ou aspirado; (ii) a realização de /t, d/ antes de [i] (p.ex., *tia*, *dia*, *gente*, *Internet*) como africadas [tʃ, dʒ, ts, dz] ou como oclusivas [t, d]; (iii) a realização de vogais médias pretônicas /e/ e /o/ de acordo com sua altura (i.e., medida de F1 em Hertz); (iv) a concordância nominal de número (p.ex., *os meninos* vs. *os menino*); e (v) a negação sentencial (p.ex., *não vi* vs. *não vi não/vi não*). Tal conjunto de variáveis abarca fenômenos fonológicos e morfossintáticos, diferenciadores tanto de variedades do Norte/Nordeste em relação a variedades do Sul/Sudeste, quanto do contínuo rural-urbano (Bortoni-Ricardo, 1985). Esse conjunto permitiu avaliar se diferentes variáveis passam pelos mesmos processos de mudança na fala de migrantes. Deu-se especial enfoque a variáveis de natureza social: (i) sexo/gênero; (ii) idade; (iii) nível de escolaridade; (iv) idade de migração; (v) tempo de residência em São Paulo; (vi) proporção da vida em São Paulo; (vii) origem (rural ou urbana); e (viii) motivo da migração (para estudar, para trabalhar, pela família, pela qualidade de vida).

Os resultados das análises sobre a Amostra 1 (ver Tabela 1) mostraram uma correlação sistemática das variáveis sociolinguísticas com idade de migração: por um lado, todas as variáveis fonéticas se correlacionaram no sentido esperado – quanto mais chegou chegou, maior a probabilidade de o falante empregar formas paulistas/urbanas –, ao passo que as duas variáveis morfossintáticas não exibiram correlação significativa; por outro lado, o tempo de residência em São Paulo correlacionou-se apenas com a variável /r/ em coda (quanto mais tempo em São Paulo, maior probabilidade de emprego de variantes paulistas) e com a variável negação sentencial (quanto mais tempo em São Paulo, menor a probabilidade de emprego da negação simples). As demais variáveis sociais mostraram padrões que possivelmente estavam enviesados pela falta de ortogonalidade entre certos pares de variáveis (p.ex., todos os falantes que vieram “para estudar” também tinham nível superior de escolaridade), o que não permitia chegar a conclusões confiáveis quanto aos padrões observados. Ademais, falantes com maior tempo de residência em São Paulo coincidiam, em grande parte, com falantes que haviam migrado mais cedo. Dessa feita, tomou-se a decisão de estratificar a Amostra 2 com base nas variáveis sexo/gênero, idade de migração e tempo de residência, a fim de desembaraçar o papel das duas últimas. Os resultados da análise sobre a Amostra 2 se encontram mais detalhados na Seção 3.1.

Variáveis sociais	Fonéticas				Morfossintáticas	
	(e)	(o)	(-r)	(td)	(NEG)	(CN)
Sexo/Gênero	X	X	X	X	X	X
Faixa Etária	X	X	X	✓	✓	✓
Escolaridade	X	X	✓	X	✓	✓
Motivo de Migração	X	X	X	X	✓	✓
Idade de Migração	✓	✓	✓	✓	X	X
Tempo em SP	X	X	✓	X	✓	X
Proporção da Vida em SP	X	X	✓	X	X	X

Quadro 1: Síntese dos resultados de correlação entre as variáveis sociolinguísticas e variáveis sociais da Amostra 1

3 Realizações no período

O Quadro 2 apresenta o cronograma original, com indicação das atividades realizadas (✓) e modificadas (*). Conforme se indicou no Relatório Parcial, a variável Morfologia do Imperativo foi substituída pela análise da variável Negação Sentencial, pelo baixo número de ocorrências de formas imperativas (p.ex., *fale/fala mais alto*) em situação de entrevista sociolinguística. Todas as atividades previstas foram executadas, com exceção da análise completa da variável Vogais Pretônicas na Amostra 2 – análise que ainda se encontra em desenvolvimento e que deve se concluir no próximo mês. Tal fato se deu devido à sobrecarga de tarefas atribuídas à Pesquisadora Responsável: inicialmente previsto para contar com o auxílio de quatro bolsistas TT1, de modo que cada membro da equipe analisasse uma das cinco variáveis, este projeto contou com apenas duas bolsas TT1 durante o primeiro ano e com três durante o segundo; a Pesquisadora Responsável, então, encumbiu-se da análise de duas variáveis (vogais pretônicas e negação sentencial), para as quais foi possível cumprir todos os objetivos no primeiro ano, e quase todos no segundo. Como se verá, contudo, a análise parcial dos dados de uma das cinco variáveis não impede que se chegue às presentes conclusões desta pesquisa.

Reuniões quinzenais regulares do grupo de pesquisa prosseguiram ao longo do segundo ano do projeto. No mês de agosto, realizaram-se duas reuniões que trataram da preparação para a coleta de dados da Amostra 2; a primeira (23/8) debruçou-se sobre o roteiro de gravação e os questionários socioeconômico e de rede social, hábitos e identidade, de modo a esclarecer, para as três alunas bolsistas que coletariam as gravações, os objetivos de cada parte do roteiro, bem como melhores práticas quanto à abordagem de participantes e quanto à realização de perguntas; sugeriu-se que realizassem gravações-teste com colegas da UNICAMP, que não entrariam na amostra, mas serviriam de prática para memorização do roteiro e para que entrevessem possíveis problemas que poderiam ser evitados no

Atividades	Trimestre:	1º Ano				2º Ano			
		1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º
Recrutamento de bolsistas TT-1		✓							
Reuniões da equipe de trabalho		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Transcrição de entrevistas no programa ELAN		✓							
Extração e codificação de ocorrências da Amostra 1 com a plataforma R			✓						
Vogais pretônicas: Pesquisadora Responsável			✓						
/r/ em coda: bolsista 1			✓						
Palatalização de /ti, di/: bolsista 2			✓						
Concordância nominal: bolsista 3			✓						
Morfologia do imperativo: bolsista 4*			✓*						
Realização de análises qualitativas e quantitativas junto à Pesquisadora Responsável			✓	✓	✓				
Estabelecimento de hipóteses sobre variáveis sociais que influenciam acomodação dialetal					✓				
Elaboração e submissão do primeiro relatório à FAPESP					✓				
Treinamento para coleta de gravações						✓			
Visita de professores convidados					X*			✓	
Gravação e transcrição de 40 entrevistas sociolinguísticas (Amostra 2)						✓	✓	✓	
Extração e codificação de dados da Amostra 2									✓
Vogais pretônicas: Pesquisadora Responsável									✓*
/r/ em coda: bolsista 1									✓
Palatalização de /ti, di/: bolsista 2									✓
Concordância nominal: bolsista 3									✓
Morfologia do imperativo: bolsista 4									✓
Análise de covariáveis (Pesquisadora Responsável)									✓ ✓
Participação em congressos (GEL, ABRALIN, N WAV)			✓		✓	✓	✓		✓
Elaboração e submissão de artigos científicos									✓ ✓
Elaboração e submissão do segundo relatório à FAPESP									✓

Quadro 2: Cronograma

trabalho de campo de fato. A segunda reunião (30/8) voltou-se ao treinamento para o uso do gravador e dos microfones de lapela, com o objetivo de que seu manejo fosse natural para as documentadoras (algo que tem consequências diretas para a própria naturalidade da interação a ser gravada). O trabalho de campo se deu efetivamente a partir de setembro, após aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNICAMP (ver Anexo C, p. 45). Durante o 5º e 6º trimestres, foram realizadas breves reuniões adicionais para discussão da experiência de trabalho de campo, a partir das quais se realizaram aprimoramentos no roteiro original e nos questionários.

A coleta de dados foi, indubitavelmente, a tarefa mais penosa para as alunas-bolsistas,

que se viram pela primeira vez diante do desafio de encontrar indivíduos com perfis específicos, não presentes em suas redes de convívio cotidiano, e que estivessem dispostos a participar de uma “pesquisa sobre a vida de migrantes na região de Campinas” (havia-se decidido não informar ao participante que se buscavam especificamente paraibanos e alagoanos). Diferentemente da experiência prévia da Pesquisadora Responsável em trabalho de campo em São Paulo, os migrantes residentes no interior se mostraram muitas vezes avessos, tímidos ou desconfiados quanto à participação em uma pesquisa universitária (o que pode se dever ao perfil social relativamente vulnerável da população contactada, e também à falta de experiência das documentadoras na abordagem a possíveis participantes). Programada inicialmente para se estender até o 6º trimestre, ou janeiro/2018 (reservando-se o 7º trimestre à transcrição e à organização desses dados), a fase de coleta acabou se estendendo até meados do 7º trimestre. Durante esse período, foram constantes as reuniões para discutir novas estratégias de abordagem a participantes em potencial e a busca por novas redes de migrantes por meio de publicações em grupos do Facebook e das redes sociais dos membros do grupo de pesquisa. A Pesquisadora Responsável também passou a acompanhar as alunas-bolsistas em suas incursões em campo, a fim de mais bem orientá-las quanto à abordagem de participantes.

Figura 1: Distribuição das pontuações atribuídas às gravações da Amostra 2, de acordo com os critérios do Anexo E

Todas as gravações passaram por validação feita por outro membro do grupo de pesquisa (pós-graduandos), a partir de planilha que contempla aspectos técnicos (como nível de ruído de fundo e adequação do falante ao perfil) e qualitativos (como a aplicação das questões do roteiro e naturalidade da interação) (ver Anexo E, p. 50). Tal planilha gera uma pontuação entre 20 e 100 pontos; o conjunto de 40 gravações da Amostra 2 obteve média de pontuação 91,4 (ver Figura 1), com concentração de notas acima de 90 pontos.

Após a validação, as gravações aprovadas eram transcritas por dois alunos bolsistas SAE² ou por uma das bolsistas do Projeto FAPESP, e revisadas preferencialmente pela própria documentadora.

A codificação e as análises de dados, por parte das bolsistas, ocorreram entre os meses de abril e maio/2018; da Pesquisadora Responsável, entre os meses de junho e

²Serviço de Apoio ao Estudante da UNICAMP.

agosto/2018. Os resultados das análises desenvolvidas pelas bolsistas foram discutidos no grupo de pesquisas em junho (análises preliminares, para as quais as alunas receberam sugestões dos membros) e em agosto (análises finais), e se encontram sintetizadas neste relatório (Seção 3.1) e nos respectivos relatórios sintéticos (Anexo B).

Este projeto também contou com a colaboração de três professores convidados: Prof^a Dr^a Raquel Meister Ko Freitag (UFS), Prof. Dr. Ronald Beline Mendes (USP) e Prof. Dr. Gregory Guy (NYU). Os dois primeiros visitaram o IEL/UNICAMP entre 7 e 9/ago/2017, ocasião na qual o VARIEM organizou o I Encontro de Sociolinguistas, com o objetivo de congregar pesquisadores na área de Sociolinguística do estado de São Paulo.³ Gregory Guy, por sua vez, visitou o IEL/UNICAMP entre 6 e 8/jun/2018, período em que ofereceu uma palestra a docentes, alunos de graduação e de pós-graduação; prestou atendimento a alunos; e dialogou com a Pesquisadora Responsável sobre suas respectivas pesquisas. Desse encontro, resulta um trabalho em colaboração, submetido ao 10 International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE), a respeito da covariação na fala de paulistanos e migrantes nordestinos em São Paulo, que contrasta as descobertas do presente projeto com trabalho prévio dos autores.

Ao longo de todo o desenvolvimento deste estudo, seus resultados também foram divulgados em encontros nacionais e internacionais, listados na Seção 7, bem como em canais de divulgação científica. Até o momento, foi publicado um capítulo em livro internacional (“Old variables, new meanings: resignification of rural speech variants in São Paulo’s urban ecology”, em coautoria com Maria del Carmen Parafita-Couto) e se submeteu um artigo, “Múltiplas variáveis na fala de nordestinos residentes em São Paulo”, sobre os resultados do primeiro ano do projeto, que será publicado em volume organizado pela Prof^a Dr^a Cláudia R. Brescancini (ver Anexo A, p. 25). Encontra-se em elaboração um artigo com os resultados mais gerais do projeto, que será submetido a periódico nacional,⁴ e um artigo a ser submetido a periódico internacional.⁵ Adicionalmente, artigos com resultados mais detalhados a respeito da análise de cada uma das variáveis sociolinguísticas devem ser elaborados em coautoria com cada um das alunas bolsistas.

³A partir da experiência bem sucedida do encontro, já se realizou, em junho de 2018, uma segunda edição na USP (organizada pelo GESOL-USP), e planeja-se uma terceira edição do encontro para abril de 2019 em Araraquara, a ser organizada pelo SOLAR-UNESP, coordenado pela Prof^a Dr^a Rosane Berlinck.

⁴Título provisório: “Processos de acomodação dialetal: uma agenda de estudos”.

⁵Título provisório: “Covariation in migrants’ speech”.

3.1 Resultados

3.1.1 Coleta e perfil da amostra

As 40 gravações da Amostra 2, como já se acenou na Seção 2, foram estratificadas em (i) sexo/gênero (feminino/F e masculino/M); (ii) idade de migração (até 19 anos/A e 20 ou mais anos/B); e (iii) tempo de residência na RMC (até 9 anos/- e 10 ou mais anos/+). O cruzamento entre esses valores gera 8 perfis (p.ex., FA+: mulher, que chegou antes dos 19 anos e que está na RMC há mais 10 ou mais anos, MB-: homem, que chegou depois dos 20 anos e que está na RMC há menos 9 ou menos anos etc.), para cada um dos quais se buscou gravar 5 participantes.

Figura 2: Distribuição dos informantes da Amostra 2 por idade de migração e tempo de residência em São Paulo

A Figura 2, na qual os falantes são identificados com a inicial de seu pseudônimo, mostra a distribuição dos falantes de acordo com sua Idade de Migração e Tempo de Residência na RMC. Embora a amostra final não seja totalmente equilibrada quanto aos oito perfis – há, por exemplo, mais falantes dos perfis FA+ e MA+ e menos dos perfis FA- e MA- –, os falantes se distribuem de modo razoavelmente equilibrado entre os contínuos de idade de migração (entre 9 e 45 anos) e tempo de residência (entre 0 e 46 anos).⁶ Ambas as variáveis foram analisadas como contínuas, de modo que o leve

⁶Ver também o Quadro 7 no Anexo D, p. 48.

desequilíbrio entre o número de falantes por categoria não interfere nos resultados das análises – pelo contrário, o tratamento dessas variáveis como contínuas fornece um quadro mais detalhado do processo de acomodação ao longo do tempo.

A coleta da presente amostra teve o cuidado de homogeneizar o perfil dos falantes quanto a outras variáveis sociais, de modo que se minimizasse o efeito de possíveis variáveis confundidoras (Gries, 2013), cujo efeito é mascarado ou confundido pela presença de outras variáveis. Assim, decidiu-se contactar falantes menos escolarizados (que houvessem estudado até, no máximo, o Ensino Médio);⁷ preferencialmente provenientes da zona rural; e que fossem economicamente ativos (i.e., não aposentados nem em idade escolar). A amostra conta com 23 alagoanos e 17 paraibanos, metade dos quais residentes em Campinas (19) e a outra metade em cidades próximas da região: Engenheiro Coelho, Holambra, Indaiatuba, Paulínia, Sumaré e Vinhedo.

3.1.2 Roteiro

O roteiro das gravações da Amostra 2 foi objeto de reflexões do grupo de pesquisa, antes e durante o período de trabalho de campo, a fim de que pudessem ser levantadas diversas informações faltantes ou que haviam sido coletadas assistematicamente nas gravações da Amostra 1: quem são as pessoas com quem o indivíduo migrante mais convive e interage diariamente; suas avaliações sobre as variedades do próprio estado, do Nordeste e de São Paulo; quais variáveis sociolinguísticas lhes são mais salientes e quais estão abaixo do nível de consciência; histórico de migração e permanência em diferentes localidades etc. A versão final do roteiro (ver Anexo F, p. 51), desse modo, abarca questões sobre o bairro de residência, a infância, a família, o trabalho/ocupação – tópicos que propiciam o envolvimento do falante e fornecem informações sobre sua rede social e mobilidade –, assim como a relação dos participantes com a RMC, suas avaliações sobre diferentes “sotaques” e a leitura de uma lista de palavras (quando cabível, uma vez que parte considerável dos participantes é analfabeta ou não domina a modalidade escrita da língua). Ao final da entrevista, aplicava-se um Questionário de Rede Social, Hábitos e Identidade, baseado no trabalho de Hoffman & Walker (2010), com questões de resposta fechada (de múltipla escolha, p.ex., “A maioria dos seus amigos hoje também é de (estado PB ou AL)? - nenhum amigo é; - poucos são; - metade é; - a maioria é”; ou escalares, p.ex., “Numa escala de zero a dez, o quanto você se considera (alagoano/paraibano) hoje?”), a fim de que as respostas pudessem ser quantificadas. Também se apresentava aos participantes um questionário socioeconômico, de preenchimento opcional, a fim de avaliar possíveis diferenças quanto à sua mobilidade social.

⁷Há, na amostra, apenas duas falantes com nível superior – PenelopeM, a falante com maior nível socioeconômico, e LucianaB, que começou mas não concluiu a faculdade.

Do Questionário de Rede Social, Hábitos e Identidade, vale ressaltar a distribuição das notas atribuídas pelos próprios participantes quanto a seu grau de “alagoanidade”/“paraibanidade”, “nordestinidade” e “paulistidade” (Figura 3).

Figura 3: Graus de “alagoanidade”/“paraibanidade” (acima), de “nordestinidade” (centro) e de “paulistidade” (abaixo) autoatribuídos pelos participantes

Nota-se aí que os participantes, de modo geral, tendem a se atribuir as notas mais altas da escala quanto à sua identidade de origem, uma vez que as respostas se concentram entre 7 e 10. Tal resultado mostra que não se pode facilmente atribuir determinados comportamentos linguísticos a uma suposta “identificação” com o local de origem (como se vê em alguns dos poucos estudos prévios sobre a fala de migrantes); sabe-se que “negar as raízes” é uma atitude socialmente mal vista, de modo que o discurso dos falantes tende a valorizar sua herança cultural. Por outro lado, é curioso que as notas autoatribuídas pelos participantes a seu grau de “paulistidade” se distribuem por toda a escala, de 0 a 10, de modo que, possivelmente, tal atitude seja uma melhor previsora dos graus de acomodação dialetal por parte desses falantes.⁸

⁸Ainda não se realizou uma análise sistemática desses dados em correlação com o comportamento dos

3.1.3 Análises multivariadas

Nesta seção, reportam-se, por concisão, apenas os resultados das análises de correlação com as variáveis estratificadoras da amostra, a saber, o sexo/gênero, a idade de migração e o tempo de residência em São Paulo, que nortearam as principais hipóteses a serem testadas na Amostra 2. Ressalta-se, contudo, que tais análises também incluíram outras variáveis, de natureza social (p.ex., índice socioeconômico) e linguística (p.ex., tonicidade da sílaba para as variáveis /r/ em coda e /t, d/), em modelos multivariados de efeitos mistos.⁹

As Tabelas 1 e 2 mostram os resultados das análises de correlação com as vogais médias pretônicas /e/ e /o/ respectivamente.¹⁰ Nelas, a primeira coluna apresenta as estimativas, em Hertz, da altura das vogais (valores de F1 normalizados de acordo com o método de Lobanov; Lobanov 1971).¹¹ Os valores seguintes de estimativas, nas linhas respectivas a cada fator, mostram em quanto muda a estimativa em relação ao *Intercept*; valores próximos a zero indicam pouca diferença, o que acarreta em falta de correlação entre tal variável e a variável dependente/resposta; valores negativos indicam desfavorecimento ou diminuição; e valores positivos indicam favorecimento ou aumento (da variante de aplicação). A última coluna (*p*) mostra se há diferença significativa entre o *Intercept* e os níveis das variáveis previsoras (valores abaixo do nível alfa de 5% são assinalados com asteriscos).

Assim, na Tabela 1, verifica-se correlação significativa para altura da vogal /e/ pretônica apenas com a variável Idade de Migração; tem-se aí uma estimativa positiva (0,3983 Hz), o que indica que, quanto maior a idade de chegada (i.e., quanto mais velho chegou o falante a São Paulo), maior tende a ser a estimativa de F1 normalizado em Hertz, ou seja, o falante tende a realizar a vogal /e/ pretônica de modo relativamente mais aberto. Colocado de outro modo, quanto mais cedo chegou o falante a São Paulo, mais fechada tende a ser sua vogal e, portanto, mais próxima da realização da vogal /e/

falantes quanto às cinco variáveis sociolinguísticas deste estudo. Em uma análise preliminar, observou-se que a escala de “estadualidade” se correlaciona com o uso de /r/ em coda e da negação sentencial (duas variáveis diferenciadoras de dialetos do norte/sul do país) e que a escala de “paulistidade” se correlaciona com o uso de /t, d/ e concordância nominal (duas variáveis que diferenciam mais propriamente o contínuo rural-urbano). São necessárias análises mais aprofundadas a fim de avaliar e mais bem interpretar tais correlações.

⁹Os resultados para as demais variáveis sociais e linguísticas são publicadas em artigos específicos. Ver Anexo A, p. 25.

¹⁰As análises somente para essas duas variáveis, como já se indicou na Seção 3, contêm dados de apenas 12 falantes. Todas as demais análises abarcam o *corpus* de 40 falantes.

¹¹A estimativa do *Intercept*, em todas as tabelas que seguem, refere-se ao nível de referência de todas as variáveis previsoras: para sexo do falantes, o nível de referência é o sexo feminino; para idade de migração, é a projeção do modelo para uma idade de 0 anos; e para tempo em São Paulo, trata-se da projeção do modelo para 0 anos de residência.

Tabela 1: Estimativa da altura da vogal pretônica /e/, em Hz, em subconjunto da Amostra 2 (N = 717)

	Estimativa	Erro padrão	Valor-z	p	
(<i>Intercept</i>)	392,71	6,18	63,53	<0,001	***
SEXOmasculino	-4,6944	3,84	-1,22	0,22	
Idade de Migração	0,3983	0,17	2,29	0,02	*
Tempo em São Paulo	0,1278	0,21	0,6	0,55	

Intercept = sexo feminino, idade 0, tempo em SP 0.

pretônica paulista.¹² Por outro lado, não há correlação significativa entre a realização da vogal /e/ e as variáveis Sexo e Tempo de Residência em São Paulo.

Para a vogal /o/, não se verifica correlação significativa com nenhuma das três variáveis estratificadoras da amostra (ver Tabela 2): todas as estimativas encontram-se próximas de zero, o que revela diferença não significativa em relação ao *Intercept*.

Tabela 2: Estimativa da altura da vogal pretônica /o/, em Hz, em subconjunto da Amostra 2 (N = 684)

	Estimativa	Erro padrão	Valor-z	p	
(<i>Intercept</i>)	402,713	5,84	68,91	< 0,001	***
SEXOmasculino	4,46381	3,50	1,274	0,20	
Idade de Migração	0,08788	0,18	0,48	0,62	
Tempo em São Paulo	0,34781	0,19	1,79	0,07	.

Intercept = sexo feminino, idade 0, tempo em SP 0.

As tabelas seguintes mostram os resultados para as variáveis categóricas (/r/ , /t,d/, negação sentencial e concordância nominal). Para cada uma delas, os resultados são reportados da perspectiva da variante que pode ser considerada “paulista” ou “urbana”: a realização de /r/ como tepe ou retroflexo (vs. realizações aspiradas); a realização africada de /t/ e /d/ antes de [i] (vs. realizações oclusivas); a negação sentencial simples (vs. negação dupla ou negação pós-verbal); e concordância nominal padrão (vs. concordância não padrão). Desse modo, estimativas positivas e significativamente diferentes de zero apontam para o favorecimento de formas paulistas/urbanas.

A Tabela 3 e a Figura 6 no Anexo G (p. 59) mostram os resultados da análise de regressão logística sobre os dados da variável /r/ em coda. Verificam-se correlações significativas com as variáveis Idade de Migração (*logodds* -0,070, ou seja, quanto mais

¹²O Anexo G, p. 59, contém gráficos para melhor visualização desses resultados. Note-se, na Figura 4, a linha de regressão descendente, o que indica a tendência progressiva à realização mais aberta da vogal quanto maior foi a idade de chegada.

tarde migrou, menor a tendência de emprego das variantes paulistas) e Tempo de São Paulo (*logodds* 0,085, ou seja, quanto maior o tempo de residência em São Paulo, maior a probabilidade de emprego de variantes paulistas). Não se observa correlação com o sexo/gênero do falante.

Tabela 3: Tendências de emprego de tepe/retroflexo, em *logodds*, na Amostra 2 (N = 3.228)

	Estimativa	Erro padrão	Valor-z	p	
<i>(Intercept)</i>	-1.193	1.134	-1.052	0.295	
SEXOmasculino	0.383	0.570	0.671	0.502	
Idade de migração	-0.070	0.039	-1.754	<0.05	*
Tempo em São Paulo	0.085	0.028	3.032	<0.01	**

Intercept = sexo feminino, idade 0, tempo em SP 0.

Para a variável /t, d/ antes de [i] (Tabela 4), diferentemente da variável /r/, observa-se correlação significativa com o sexo do falante: os homens (*logodds* -1,202), em relação às mulheres, tendem a desfavorecer o emprego das variantes africadas ([tʃ, dʒ, ts, dz]), ou favorecer as oclusivas. Também se verifica correlação com a Idade de Migração (*logodds* -0,149), de modo semelhante à pronúncia de /r/: quanto mais tarde migrou o falante, menor a tendência ao emprego das variantes africadas, que podem ser consideradas mais típicas de comunidades urbanas.¹³ Não há correlação, por outro lado, com o Tempo de Residência em São Paulo: falantes que aí residem há pouco ou há muito tempo não apresentam diferenças significativas, de modo que, para essa variável, os fatores determinantes para a aquisição dialetal são a Idade de Migração e o Sexo do falante.

Tabela 4: Tendências de emprego de africadas, em *logodds*, na Amostra 2 (N = 7.811)

	Estimativa	Erro padrão	Valor-z	p	
<i>(Intercept)</i>	3.452	0.82952	4.162	<0.001	***
SEXOmasculino	-1.202	0.41730	-2.88	<0.01	**
Idade de migração	-0.149	0.02845	-5.27	<0.001	***
Tempo em São Paulo	-0.032	0.02083	-1.525	0.127	

Intercept = sexo feminino, idade 0, tempo em SP 0.

A negação sentencial, por sua vez, não apresenta correlação significativa com nenhuma das variáveis estratificadoras da amostra. Na Tabela 5, vê-se que nenhuma das estimativas da primeira coluna diferem significativamente de zero.

¹³Cabe lembrar que a realização oclusiva de /t/ e /d/ antes de [i] também ocorre em certas localidades do interior paulista.

Tabela 5: Tendências de emprego de NEG1, em *logodds*, na Amostra 2 (N = 3.488)

	Estimativa	Erro padrão	Valor-z	p	
<i>(Intercept)</i>	3.024	0.585	5.165	<0.001	***
SEXOmasculino	-0.234	0.282	-0.828	0.407	
Idade de migração	-0.038	0.019	-1.922	0.055	
Tempo em São Paulo	-0.004	0.014	-0.279	0.780	

Intercept = sexo feminino, idade 0, tempo em SP 0.

Tabela 6: Tendências de emprego de concordância nominal padrão, em *logodds*, na Amostra 2 (N = 4.052)

	Estimativa	Erro padrão	Valor-z	p	
<i>(Intercept)</i>	-0.205	1.112	-0.184	0.854	
SEXOmasculino	-1.102	0.424	-2.599	<0.01	**
Idade de migração	0.026	0.043	0.599	0.549	
Tempo em São Paulo	0.128	0.067	1.911	0.056	

Intercept = sexo feminino, idade 0, tempo em SP 0.

Por fim, a Tabela 6 apresenta os resultados de correlação com a variável concordância nominal. Dentre as três variáveis sociais aqui consideradas, apenas o Sexo do falante exibe correlação significativa: os homens (*logodds* -1,102), em relação às mulheres, tendem a desfavorecer o emprego da forma padrão, o que equivale a dizer que as mulheres tendem a realizar mais a forma padrão do que os homens.

Tal resultado está de acordo com diversos trabalhos sociolinguísticos a respeito dessa variável (ver [Mendes & Oushiro 2015](#) e [Scherre 2008](#) para amplas revisões bibliográficas). Interessantemente, contudo, é um resultado contrário àquele observado por [Bortoni-Ricardo \(1985\)](#), sobre a fala de migrantes rurais mineiros em Brasília, e por [Rodrigues \(1987\)](#), sobre a fala de moradores de favela em São Paulo (muitos dos quais migrantes rurais), ambos da década de 1980 e sobre a concordância *verbal* de primeira e de terceira pessoas do plural. As autoras haviam avaliado que, em comunidades “rurbanas” de migrantes, os homens tendem a favorecer a forma padrão pelo fato de, em geral, trabalharem fora da comunidade local e terem mais contato com a norma culta, diferentemente das mulheres, que normalmente exerciam atividades domésticas e tinham pouco contato com a norma culta nas cidades. A expectativa deste projeto era a de verificar correlação semelhante para a concordância nominal. Vê-se, no entanto, que os migrantes alagoanos e paraibanos na RMC têm seguido o mesmo padrão de comunidades urbanas no Brasil.

3.1.4 Síntese das análises e generalizações

O Quadro 3 resume os resultados para as três variáveis estratificadoras da Amostra 2 – células marcadas com o símbolo “✓” indicam correlação significativa e células marcadas com “X” indicam falta de correlação. Ao mesmo tempo, o quadro assinala, por meio de asteriscos (*), os resultados divergentes em relação àqueles observados para a Amostra 1 (cf. Quadro 1, p. 3).

	Fonéticas				Morfossintáticas	
	(e)	(o)	(-r)	(td)	(NEG)	(CN)
<i>N</i>	717	684	3.228	7.811	3.488	4.052
Sexo/Gênero	X	X	X	✓*	X	✓*
Idade de Migração	✓	X*	✓	✓	X	X
Tempo em SP	X	X	✓	X	X*	X

* indica resulta diferente daquele da Amostra 1

Quadro 3: Síntese dos resultados da Amostra 2

Cabe destacar, inicialmente, a ampla concordância entre os resultados da Amostra 1 e da Amostra 2: das 18 células, apenas quatro revelaram resultados divergentes. Convém, portanto, avaliar tanto as diferenças quanto as semelhanças entre as análises do primeiro e do segundo ano de pesquisa.

Recorde-se que, conforme se argumentou no projeto submetido, as gravações da Amostra 1 não haviam sido coletadas com vistas à análise da acomodação dialetal na fala de migrantes e que, desse modo, fazia-se necessária especial cautela na interpretação de resultados de análises de correlação com aqueles dados, pela falta de ortogonalidade entre diversas variáveis sociais. Pode-se argumentar que, para a maior parte dos casos divergentes, os resultados da Amostra 2 são mais confiáveis, pelo fato de que o *corpus* foi construído especialmente para testar hipóteses sobre essas três variáveis.

Uma primeira diferença é observada nas correlações com a variável Sexo/Gênero: na Amostra 1, nenhuma das variáveis havia exibido correlação significativa, ao passo que a Amostra 2 revela correlação entre o sexo dos falantes e as variáveis /t, d/ antes de [i] e concordância nominal. Para ambas, verificou-se que os homens tendem a desfavorecer as formas mais frequentes na RMC, a realização africada de /t, d/ e a concordância nominal padrão. Trata-se também, em ambos os casos, de variáveis que podem ser consideradas diferenciadoras no contínuo rural-urbano, diferentemente das demais, que diferem dialetos do Norte/Nordeste e Sul/Sudeste. Como se viu na Seção 3.1.2, os participantes da amostra valorizam discursivamente sua identidade alagoana, paraibana e nordestina; é possível inferir que, para questões de prestígio atribuído às variantes, esses falantes – sobretudo

as mulheres – estão mais atentas ao estigma contra formas rurais do que contra formas nordestinas, o que pode explicar a adesão feminina às formas associadas a comunidades urbanas.

Quanto à Idade de Migração, a Amostra 1 havia mostrado correlação sistemática com as quatro variáveis fonéticas, e não correlação com as duas variáveis morfossintáticas: quanto mais cedo chegou, maior a tendência de o falante empregar a forma paulista/urbana. Aqui, não se verificou correlação significativa com a variável vogal /o/, o que talvez se explique pelo número reduzido de dados (de 12 dos 40 falantes). A análise do *corpus* completo se atentará especialmente a essa variável, a fim de determinar se de fato não há correlação para vogal /o/, ou se o que se observou aqui se deve ao tamanho da subamostra.¹⁴

Para a variável Tempo de Residência em São Paulo, o único resultado divergente é para a variável negação sentencial, que havia mostrado correlação significativa na Amostra 1 e não na Amostra 2. Para a Amostra 1, tal correlação havia sido inesperada: em vez de maior tendência ao emprego da negação simples de acordo com maior tempo de residência na comunidade anfitriã, o que se havia observado era uma *menor* tendência ao seu emprego. Naquela ocasião, considerou-se o fato de que os falantes residentes há mais tempo eram também falantes muito mais velhos, em geral aposentados (perfil não contemplado na Amostra 2), de modo que o efeito de Tempo de Residência poderia ser resultado da idade dos falantes. Desse modo, aqui também se considera que o resultado da Amostra 2 é mais confiável.

Em relação ao quadro mais geral, a maior parte dos resultados da Amostra 1 foram aqui replicados. Tendo em mente que a replicabilidade de resultados é fundamental para o desenvolvimento científico, as presentes análises autorizam a generalização que aqui se propõe: há correlação sistemática entre a Idade de Migração e variáveis fonéticas (com exceção, aqui, da vogal /o/) – e nenhuma correlação com as variáveis morfossintáticas. Por outro lado, o Tempo de Residência não apresenta o mesmo padrão (há correlação apenas com a pronúncia de /r/). Desse modo, observa-se que, para a acomodação dialetal, a Idade de Migração tem papel preponderante sobre o Tempo de Residência, quando se trata de variáveis fonéticas; mesmo que um migrante resida há muito tempo na nova comunidade, é baixa a probabilidade de que adquirirá as variantes da nova comunidade caso tenha migrado mais velho, sobretudo depois da adolescência. Tal fato, possivelmente, se relaciona com as redes sociais que os migrantes estabelecem a depender da idade com que chegam à comunidade anfitriã: enquanto adolescentes geralmente acabam frequentando uma nova escola, tendem a desenvolver relações de amizade e estão

¹⁴ Isso porque valores de significância são sensíveis ao tamanho da amostra (Levshina, 2015), de modo que a falta de correlação pode não se repetir na amostra completa.

sujeitos a maior pressão dos pares quanto a seus padrões linguísticos, os adultos tendem a desenvolver relações de trabalho, adquirir laços com outros migrantes ou, ainda, não sofrer a mesma pressão para se assemelhar aos pares. Essa interpretação – que nos parece plausível e é explorada por [Trudgill \(1986\)](#) e [Britain \(2010\)](#) – poderá ser colocada à prova, de modo sistemático, a partir dos dados sobre as redes sociais do participantes (coletadas em todas as 40 gravações, mas ainda não analisadas sistematicamente).

Por outro lado, cabe também explicar por que, dentre todas as variáveis, apenas a realização de /r/ em coda é sensível ao tempo de permanência do migrante na nova comunidade. [Trudgill \(1986\)](#) e [Chambers \(1992\)](#) aventam a hipótese de que a *saliência* de uma variável – no sentido de estar acima ou abaixo da consciência dos falantes – tem papel fundamental para a eventual aquisição de um novo traço linguístico. Até o momento, análises qualitativas do *corpus* parecem indicar que essa variável é uma das mais salientes como diferenciadora dialetal para os participantes. Em passos futuros dessa pesquisa, intenciona-se fazer um levantamento sistemático das respostas dos falantes a três perguntas feitas logo após a leitura da lista de palavras: (i) “Como você acha que um campineiro falaria algumas dessas palavras? Tem diferenças?”; (ii) “E como um paulistano, alguém da capital, falaria algumas dessas palavras?”; e (iii) “O que tem de diferente no modo de falar de (AL/PB) e daqui?”. A análise dessas respostas poderá determinar, de modo menos impressionístico, quais variáveis linguísticas são mais mencionadas pelos participantes e, portanto, mais salientes, o que permitirá testar a hipótese de [Trudgill \(1986\)](#) e de [Chambers \(1992\)](#) diretamente.

Por fim, cabem considerações a respeito de uma questão mais geral que motivou a presente pesquisa: a estabilidade ou não da fala adulta. Os resultados aqui mostram claramente que a fala dos indivíduos muda ao longo de sua vida e que a maior parte dos falantes adquirem novas variantes linguísticas, mesmo entrando em contato com um novo dialeto na fase adulta, ainda que em diferentes proporções.

4 Descrição e avaliação do apoio institucional

Neste item, descreve-se a aplicação de recursos materiais concedidos pela FAPESP e pela instituição-sede deste projeto, e avalia-se como tais recursos têm contribuído para seu desenvolvimento.

4.1 Da FAPESP

O emprego da verba do projeto neste segundo ano está sumarizado no Quadro 4.

Da relação dos recursos concedidos, foram realizadas despesas com transporte (para a

Modalidade	Previsto	Efetuada (R\$)	Item	Data
Relação de recursos concedidos				
<i>Saldo Ano 1</i>		6.662,67		
Despesas com Transporte	100,00	36,00	Reembolso de pedágio	02/08/17
Despesas com Transporte	774,00	421,00	Passagens aéreas AJU-GRU-AJU	10/08/17
Diárias a professora visitante	360,00	1.140,00	3 diárias Raquel Freitag	08/08/17
Diárias a professor visitante	270,00	1.140,00	3 diárias Ronald Beline Mendes	08/08/17
Diárias para trabalho de campo	0,00	1.800,00	40 refeições (bolsistas)	15/05/18
Diárias a professor visitante	0,00	1.140,00	3 diárias Gregory Guy	06/06/18
Diárias para trabalho de campo	0,00	986,00	15 refeições (Pesquisadora Responsável)	24/07/18
Total		6.663,00		
<i>Saldo final</i>		-0,33		
Benefícios Complementares (R\$ 8.000,00/ano)				
<i>Saldo Ano 1</i>		8.035,82		
Diárias	–	3.280,00	NWAV46	07/11/17
Serviços de Terceiros	–	1.343,00	Inscrição no NWAV46	14/11/17
Despesas com Transporte	–	530,00	Passagens aéreas ENANPOLL	04/07/18
Diárias	–	1.665,00	ENANPOLL	04/07/18
Serviços de Terceiros	–	200,00	Inscrição no ENANPOLL	05/07/17
Serviços de Terceiros	–	175,00	Inscrição no 66GEL	05/07/17
Diárias	–	842,00	66GEL	24/07/18
Total		8.035,00		
<i>Saldo final</i>		0,82		
Reserva Técnica (R\$ 4.318,42)				
<i>Saldo Ano 1</i>		3.617,73		
Material Permanente	–	2.259,00	Smartv	10/11/17
Material de Consumo	–	273,00	Adaptador wireless	10/11/17
Material Permanente	–	899,00	Impressora multifuncional	26/07/18
Material de Consumo	–	99,00	Materiais de escritório	26/07/18
Total		3.530,00		
<i>Saldo final</i>		87,73		
Bolsas TT1				
3 cotas de bolsa		Andreza Parra, Fernanda Guirelli e Marina Russo		

Quadro 4: Emprego dos recursos concedidos pela FAPESP

visita dos professores Raquel Freitag e Ronald Beline Mendes), diárias para professores visitantes (Raquel Freitag, Ronald Beline Mendes e Gregory Guy) e reembolso de refeições em trabalho de campo (para as três alunas bolsistas e para a Pesquisadora Responsável).¹⁵

Os Benefícios Complementares cobriram custos com a participação da Pesquisadora Responsável em três encontros científicos (NWAV46, XXXIII ENANPOLL e 66° GEL) em que se apresentaram resultados desta pesquisa (ver Seção 7). A Reserva Técnica, por sua vez, foi empregada na aquisição de uma Smartv LG de 49 polegadas, instalada na sala do Projeto (D.1.16, Pavilhão IV, IEL/UNICAMP) que, juntamente ao adaptador *wireless*,

¹⁵As diárias para Gregory Guy e o reembolso de refeições não estavam previstos inicialmente. Para tanto, fez-se uso da regra de flexibilização no uso de recursos concedidos pela FAPESP (<http://www.fapesp.br/8647>), que prevê o emprego de recursos, sem necessidade de autorização prévia da Fundação, para itens já previstos no Termo de Outorga e que sejam fundamentais para o desenvolvimento do projeto.

permite a projeção da tela de computadores, laptops e celulares, recurso fundamental para discussões de dados e resultados entre os 15 membros do grupo de pesquisa VARIEM. Também foi adquirida uma impressora wireless multifuncional HP e materiais vários de escritório (papel sulfite, fichário, sacos plásticos, pasta ofício, cola bastão), para registro em cópia física dos materiais coletados nas entrevistas sociolinguísticas (fichas de informantes, questionários, TCLEs assinados etc.).

4.2 Da UNICAMP

O custo de transporte da Pesquisadora Responsável para participar do congresso internacional NWAV46 (aéreo: São Paulo-Chicago-São Paulo; terrestre: Chicago-Madison-Chicago) foi coberto em sua maior parte pela Fundação de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão (FAEPEX/UNICAMP), por concessão de R\$ 3.000,00.

Também se obteve apoio indireto da UNICAMP a esta pesquisa pela concessão de duas bolsas SAE (12 meses) ao Projeto “Construção de um banco de dados de fala do Português Brasileiro”, no qual os bolsistas realizam a transcrição de gravações no programa ELAN (Hellwig & Geerts, 2013) e dão apoio à organização de *corpora* de projetos em desenvolvimento no VARIEM; e pela concessão de duas bolsas PAPI (3 meses), em que os bolsistas codificaram e realizaram análises preliminares dos dados de fala de paraibanos e alagoanos não migrantes, das amostras do Projeto VALPB (Hora, 1993) e do Projeto PORTAL (Oliveira, 2017).

5 Desenvolvimentos paralelos

Conforme se reportou no Relatório Parcial, esta pesquisa tem gerado desenvolvimentos paralelos, junto aos quais se torna possível a expansão dos estudos a respeito da fala de migrantes. No primeiro ano, foram realizados: (i) uma coleta de dados com migrantes de diversos estados nordestinos residentes no estado de São Paulo, por parte dos alunos de graduação do curso HL260 – Sociolinguística, do IEL/UNICAMP, a partir da qual o aluno Lucas Moraes de Oliveira realizou seu Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado “Uma breve descrição do falar de migrantes nordestinos em situação de contato linguístico em São Paulo e em Campinas”, defendido e aprovado em dezembro de 2017; (ii) o desenvolvimento de uma pesquisa de Qualificação de Área, pela doutoranda Shirley Guedes, a respeito da variável Presença/Ausência de artigo definido antes de possessivos na fala de migrantes paraibanos (Amostra 1), em comparação com padrões de paraibanos não migrantes (da Amostra VALPB; Hora 1993) e de paulistanos (da Amostra SP2010; Mendes & Oushiro 2012), artigo que foi submetido à Revista do GEL; e (iii) a pesquisa do

doutorando Emerson Santos de Souza, sobre a fala de migrantes baianos em São Paulo.

No segundo ano de pesquisa, tais empreendimentos tiveram continuidade. Além do I Encontro de Sociolinguistas (ver Seção 3), a Pesquisadora Responsável obteve duas bolsas PAPI/UNICAMP (Programa de Auxílio a Projetos Institucionais), pelo período de três meses (maio a julho/2017), que se destina ao apoio breve e pontual a pesquisas em desenvolvimento. Tais bolsas foram atribuídas a dois membros do grupo de pesquisa que, em conjunto com terceiro aluno voluntário, codificaram e analisaram previamente os dados das variáveis /t, d/ antes de [i], /r/ em coda e concordância nominal nas amostras do VALPB (Hora, 1993) e do PORTAL (Oliveira, 2017).¹⁶ Tais dados têm sido usados na comparação entre padrões da fala de migrantes não apenas com aqueles dos membros nativos da comunidade anfitriã, mas também com os de falantes não migrantes nos estados de origem.

No primeiro semestre de 2018, a Pesquisadora Responsável ofereceu a disciplina de pós-graduação LL414-Seminário Temático em Sociolinguística, em que se discutiu intensa e extensamente a literatura sobre contato entre línguas (p.ex., Weinreich 1968 [1953]; Thomason & Kaufmann 1988) e entre dialetos (p.ex., Trudgill 1986; Siegel 2010; Bortoni-Ricardo 1985; Britain 2010). A partir dessas discussões, aprofundou-se um questionamento sobre os possíveis paralelos que podem ser traçados entre processos que ocorrem no contato entre línguas – algo geralmente assumido como verdadeiro na literatura sobre contato – e no contato entre dialetos – ponto fortemente questionado entre autores que tratam do contato dialetal.

Adicionalmente, a bolsista Fernanda de Oliveira Guirelli, membro da equipe do presente projeto, iniciou um projeto de pesquisa próprio com vistas à elaboração de seu Trabalho de Conclusão de Curso. A aluna tem se dedicado à análise da variável Presença/Ausência de artigo definido antes de possessivos nos dados da Amostra 2, coletada em Campinas, com o objetivo de reproduzir o estudo feito por Shirley Guedes e comparar os resultados em nova amostra. A partir do entendimento de que a reprodutibilidade de pesquisas é fundamental para o desenvolvimento científico, espera-se que essa pesquisa forneça confirmações ou novos questionamentos quanto aos padrões dessa variável específica na fala de migrantes.

Por fim, vale ressaltar que a Pesquisadora Responsável tem se aproximado do Núcleo de Estudos da População “Elza Berquó” (NEPO), composto por pesquisadores da área de Demografia da UNICAMP, cujas pesquisas têm interesse direto para o estudo sobre a fala de migrantes. Neste segundo ano, as demógrafas Lidiane Maciel e Giovana Pereira foram convidadas a oferecer uma oficina aos membros do VARIEM, em março/2018, a

¹⁶Ambas as amostras foram gentilmente cedidas pelos professores Dermeval da Hora (UFPB) e Alan Jardel de Oliveira (UFAL), respectivamente.

respeito de processos migratórios de nordestinos ao estado de São Paulo. Reciprocamente, as pesquisadoras convidaram a Pesquisadora Responsável a participar de dois eventos: a mesa redonda “Panorama histórico e contemporâneo das migrações internas no estado de São Paulo”, que reuniu a demógrafa Giovana Pereira (UNICAMP), o historiador Odair C. Paiva (UNIFESP), e o sociólogo Jaime Santos Júnior (UFABC) no Seminário do Observatório das Migrações;¹⁷ e a uma palestra no Tempo de Debate, programa mensal de debates do NEPO.¹⁸

Tais iniciativas são desenvolvimentos cruciais para a continuidade desta pesquisa, cujos passos futuros são descritos na próxima seção.

6 Passos futuros da pesquisa

Ainda que este se trate de Relatório Final, a pesquisa desenvolvida com auxílio deste Projeto Regular apenas deu início ao que se vislumbra ser um fértil campo de pesquisas nos próximos anos. Como visto, este projeto, sobretudo a partir da análise de amostra preliminar e do levantamento de hipóteses, voltou-se ao contraste do papel das variáveis Idade de Migração e Tempo de Residência para a acomodação dialetal de migrantes nordestinos. Entretanto, este relatório já apontou para novas possibilidades de análise e de expansão da pesquisa, que são abaixo sistematizadas:

- papel da Identidade e de atitudes: os participantes gravados, em sua grande maioria, demonstram ampla fidelidade a uma “identidade de origem”, atribuindo-se notas altas nas escalas de “estadualidade” e “nordestinidade”; há que se separar, portanto, o discurso dos falantes de seus hábitos e comportamentos linguísticos. O questionário de identidade permitirá avaliar esse ponto mais detidamente.
- papel da rede social dos falantes: de modo semelhante, já se dispõe de dados a respeito das pessoas com quem cada um dos participantes mais interage em seu cotidiano, de modo a mapear suas redes sociais próximas. Tais dados podem ser organizados em uma nova variável, a ser analisada em correlação com as variáveis sociolinguísticas.
- papel das variáveis Escolaridade e Classe Social: a presente amostra, deliberadamente, não considerou falantes mais escolarizados e de classe social mais alta. Permanece sem confirmação empírica, portanto, uma hipótese aventada por [Alves \(1979\)](#) a respeito do comportamento de falantes com diferentes níveis socioculturais,

¹⁷Ver divulgação do evento em <http://museudaimigracao.org.br/agenda/panorama-historico-e-contemporaneo-das-migracoes-internas-no-estado-de-sao-paulo/>. Último acesso em 27/8/2018.

¹⁸Ver divulgação do evento em <http://www.unicamp.br/unicamp/eventos/2018/08/01/tempo-de-debate-aborda-processos-de-acomodacao-dialetal>. Último acesso em 27/8/2018.

que prevê que falantes de classes mais baixas tenderão mais à acomodação dialetal – como modo de “se camuflar” linguisticamente e sofrer menos preconceito – do que falantes de classes mais altas. A testagem dessa hipótese pode ser realizada pela obtenção de nova amostra, comparável à presente, que se concentre na fala de migrantes mais escolarizados e nível socioeconômico mais alto.

- outras comunidades migrantes: o presente projeto se concentrou sobre a fala de migrantes alagoanos e paraibanos, mas indubitavelmente há interesse em analisar a fala de outros grupos migrantes (e imigrantes), cujas variedades apresentem outros traços linguísticos distintivos. Será interessante observar se as mesmas conclusões a que chega esta pesquisa se mantêm em outras amostras de outras comunidades.
- padrões de aquisição de acordo com variáveis internas (linguísticas): este projeto privilegiou a análise de correlações com variáveis sociais, sobretudo Idade de Migração e Tempo de Residência. Por outro lado, o estudo de [Guedes \(2017\)](#), que compara padrões de variação quanto à variável Presença/Ausência de artigo definido antes de possessivos (*a minha mãe* vs. *minha mãe*) na fala de migrantes paraibanos em São Paulo, paraibanos não migrantes e paulistanos, mostra que os migrantes não só têm proporção significativamente mais alta de emprego de artigo do que seus conterrâneos e igual à do paulistanos, como também apresentam padrões abstratos de variação (na forma de hierarquia de fatores dentro da regra variável)¹⁹ mais semelhantes aos paulistanos do que os paraibanos não migrantes. Isso implica que a aquisição de novos traços linguísticos se dá não apenas na forma de aumento no uso de certas variantes, mas também no “acerto” em relação aos contextos linguísticos em que tais formas são empregadas pelos nativos da comunidade anfitriã – um conhecimento que certamente está abaixo do nível de consciência dos indivíduos. A atenção a variáveis internas, portanto, também deve fazer parte dessa agenda de pesquisas.

7 Participação em encontros científicos

Abaixo são listados os encontros científicos dos quais a Pesquisadora Responsável participou durante o período a que se refere este relatório, e nos quais apresentou resultados de pesquisa deste Projeto ou ofereceu oficinas para disseminação de novos meios de análise estatística na plataforma R (objetivo secundário deste Projeto). Os eventos destacados com asterisco (*) são aqueles para os quais se utilizaram recursos de Benefícios

¹⁹Por exemplo, desfavorecimento do emprego de artigo definido antes de possessivos masculinos. Na amostra de paraibanos não migrantes, não há diferença significativa para o gênero do possessivo, ao passo que os migrantes paraibanos emulam o comportamento de paulistanos ao desfavorecer o artigo em SNs masculinos.

Complementares. Os certificados se encontram no Anexo H, p. 62.

- **VII Encontro de Sociolinguística: Nordestinos em São Paulo.** Comunicação em mesa redonda (Sociolinguística Urbana), a convite da Prof^a Dr^a Raquel Meister Ko Freitag. Aracaju-SE, 29/set/2017.
- **Introdução à Estatística para Linguística com a plataforma R:** Oficina oferecida a alunos de graduação e de pós-graduação da UNESP/Araraquara, a convite da Prof^a Dr^a Rosane Berlinck. Araraquara-SP, 24/out/2017.
- ***New Ways of Analyzing Variation 46: Salience and covariation in second dialect acquisition: Northeastern migrants in São Paulo.** Comunicação oral. Madison-WI/EUA, 4/nov/2017.
- **R sem Medo:** Oficina oferecida aos membros do GT de Sociolinguística, a convite da coordenadora Prof^a Dr^a Cláudia R. Brescancini. Porto Alegre, 22/nov/2017.
- **Encontro Intermediário do GT de Sociolinguística da ANPOLL: Múltiplas variáveis na fala de nordestinos residentes em São Paulo.** Porto Alegre, 23/nov/2017.
- **Introdução à Estatística para Linguística com a plataforma R:** Oficina oferecida a docentes e alunos da Faculdade de Letras da UFMG, a convite da Prof^a Dr^a Thaís Cristófaró Silva. Belo Horizonte, 5–7/dez/2017.
- **New technologies in linguistic studies:** Oficina oferecida a pesquisadores e alunos do Departamento de Linguística da Stockholm University, a convite da Prof^a Dr^a Laura Alvarez. Estocolmo, Suécia, 20–21/fev/2018.
- **Roaming Research Seminar: Dialect contact and acquisition: migrants in São Paulo.** Palestra ao Departamento de Linguística da Stockholm University, a convite da Prof^a Dr^a Laura Alvarez. Estocolmo, Suécia, 22/fev/2018.
- **Programa de Seminários do Observatório das Migrações: A fala de migrantes nordestinos em São Paulo: atitudes, identidade, mudança.** Palestra na mesa redonda “Panorama histórico e contemporâneo das migrações internas no estado de São Paulo”, a convite de Alessandra Almeida, diretora do Museu da Imigração. São Paulo, 27/fev/2018.
- ***XXXIII Encontro Nacional da ANPOLL: Papel das variáveis Idade de Migração e Tempo de Residência para a aquisição dialetal.** Participação na mesa redonda de abertura do GT de Sociolinguística. Cuiabá-MT, 28/jun/2018.
- ***66º Seminário do GEL: Contato dialetal no estado de São Paulo: a fala de migrantes alagoanos e paraibanos,** no Simpósio História do Português Paulista, coordenado pelo Prof. Dr. Manoel Mourivaldo S. Almeida. São José do Rio Preto-SP, 11/jul/2018.

- **Tempo de Debate:** *Projeto Processos de Acomodação Dialetal: uma agenda de estudos*. Palestra proferida no Núcleo de Estudos da População “Elza Berquó” (NEPO/ UNICAMP), a convite da Prof^a Dr^a Laeticia Rodrigues de Souza. Campinas, 1º/ago/2018.

Referências

- ALVES, Maria Isolete Pacheco Menezes. *Atitudes linguísticas de nordestinos em São Paulo: abordagem prévia*. Dissertação de Mestrado. Campinas: IEL/Unicamp, 1979. 226f.
- BORTONI-RICARDO, Stella Maris. *The urbanization of rural dialect speakers*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- BRITAIN, David. “Contact and dialectology.” *In: HICKEY, Raymond (Ed.), The Handbook of Language Contact*, pp. 208–229. Malden/MA: Blackwell, 2010.
- CHAMBERS, Jack K. “Dialect acquisition.” *Language*, vol. 68(4), 673–705, 1992.
- GRIES, S. T. *Statistics for Linguistics with R*. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 2 ed. ed., 2013.
- GUEDES, Shirley. “Emprego do artigo definido em situação de contato dialetal: um estudo da fala de migrantes paraibanos em São Paulo.” Ms. Artigo de Qualificação de Área. IEL/UNICAMP, 2017.
- HELLWIG, Birgit & GEERTS, Jeroen. “ELAN – linguistic Annotator. versão 4.4.0.”, 2013. Disponível em <http://www.mpi.nl/corpus/manuals/manual-elan.pdf>.
- HOFFMAN, Michol & WALKER, James A. “Ethnolects in the city: ethnic orientation and linguistic variation in Toronto English.” *Language Variation and Change*, vol. 22, 37–67, 2010.
- HORA, Dermeval da. “Projeto Variação Linguística no Estado da Paraíba.”, 1993.
- LEVSHINA, Natalia. *How to do Linguistics with R: Data exploration and statistical analysis*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2015.
- LOBANOV, B. M. “Classification of Russian vowels spoken by different speakers.” *The Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 49(2), 606–608, 1971.
- MENDES, R. B. & OUSHIRO, L. “Variable number agreement in Brazilian Portuguese: an overview.” *Language and Linguistics Compass*, vol. 9(9), 358–368, 2015.
- MENDES, Ronald Beline & OUSHIRO, Livia. “O paulistano no mapa sociolinguístico brasileiro.” *Alfa*, vol. 56(3), 973–1001, 2012.
URL <http://seer.fclar.unesp.br/alfa/article/view/4942/4369>

- OLIVEIRA, Alan Jardel. “Projeto PORTAL: variação linguística no português alagoano.”, 2017.
URL <http://www.portuguesalagoano.com.br/>
- R CORE TEAM. “R: A language and environment for statistical computing.” R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2017. Último acesso em 25 set./2014.
URL <http://www.R-project.org/>
- RODRIGUES, Angela C. S. *A concordância verbal no português popular em São Paulo*. Tese de Doutorado. São Paulo: FFLCH-USP, 1987.
- SCHERRE, Maria Marta Pereira. *Doa-se lindos filhotes de poodle: variação linguística, mídia e preconceito*. São Paulo: Parábola, 2 ed., 2008.
- SIEGEL, Jeff. *Second dialect acquisition*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- THOMASON, Sarah Grey & KAUFMANN, Terrence. *Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics*. Los Angeles/Berkeley: University of California Press, 1988.
- TRUDGILL, Peter. *Dialects in contact*. New York: Basil-Blackwell, 1986.
- WEINREICH, Uriel. *Languages in contact: findings and problems*. Netherlands: Mouton, 1968 [1953].

Anexo A: Publicação dos Resultados de Pesquisa

- Trabalhos publicados
 - OUSHIRO, L.; PARAFITA-COUTO, M.C. (2018) Old variables, new meanings: resignification of rural speech variants in São Paulo's urban ecology. In: SMAKMAN, D.; HEINRICH, P. (orgs.) Urban Sociolinguistics: the city as a linguistic process and experinece. New York: Routledge, p. 58–76.
 - OUSHIRO, L.; SOUZA, E. S. (2018) Projeto Processos de Acomodação Dialeto: uma agenda de estudos. Vídeo de divulgação da palestra oferecida no Tempo de Debate, organizado pelo Núcleo de Estudos de População 'Elza Berquó'. Disponível em http://www.nepo.unicamp.br/eventos/2018/tempodebate_agosto2018.mp4. Último acesso em 27/8/2018.
- Trabalhos aceitos
 - OUSHIRO, L. (no prelo) Múltiplas variáveis na fala de nordestinos residentes em São Paulo. (A ser publicado em volume organizado por Cláudia Brescancini (PUCRS), pela Editora da PUCRS.)
- Trabalhos em preparação (títulos provisórios)
 - OUSHIRO, L. Processos de acomodação dialeto: uma agenda de estudos.
 - OUSHIRO, L. Covariation in migrants' speech.
 - OUSHIRO, L.; GUIRELLI, F.O. A realização de /r/ em coda silábica na fala de alagoanos e paraibanos em São Paulo.
 - OUSHIRO, L.; RUSSO, M.C. A concordância nominal variável na fala de alagoanos e paraibanos em São Paulo.
 - OUSHIRO, L.; PARRA, A. R. A realização de oclusivas dentais na fala de alagoanos e paraibanos em São Paulo.

Urban Sociolinguistics

The City as a Linguistic Process
and Experience

**Edited by Dick Smakman
and Patrick Heinrich**

 Routledge
Taylor & Francis Group
LONDON AND NEW YORK

Contents

<i>List of figures</i>	ix
<i>List of tables</i>	x
<i>List of pictures</i>	xi
<i>List of contributors</i>	xii
<i>Acknowledgements</i>	xvii
1 Introduction: why cities matter for a globalising sociolinguistics	1
DICK SMAKMAN AND PATRICK HEINRICH	
2 Urbanisation and linguistic multitude	12
FLORIAN COULMAS	
PART I	
The global south	25
<i>Introduction to part I: megacities</i>	
3 Cairo: the linguistic dynamics of a multilingual city	27
REEM BASSIOUNEY AND MARK MUEHLHAEUSLER	
4 Mexico City: diversity and homogeneity	45
ROLAND TERBORG AND VIRNA VELÁZQUEZ	
5 Old variables, new meanings: resignification of rural speech variants in São Paulo's urban ecology	58
LIVIA OUSHIRO AND MARIA DEL CARMEN PARAFITA COUTO	
6 Dubai: language in the ethnocratic, corporate and mobile city	77
INGRID PILLER	

Múltiplas variáveis na fala de nordestinos residentes em São Paulo

Livia Oushiro (UNICAMP/FAPESP)¹

Introdução

São ainda raras as análises sociolinguísticas sobre a fala de migrantes internos em situação de contato dialetal (SIEGEL, 2010), e ainda mais escassos os trabalhos que tratam de padrões de variação de múltiplas variáveis (OUSHIRO & GUY, 2015). Este trabalho tem o objetivo de apresentar os resultados preliminares do Projeto “Processos de acomodação dialetal na fala de nordestinos residentes em São Paulo” (OUSHIRO 2016b), que busca avaliar quais variáveis linguísticas e sociais se correlacionam com padrões de assimilação de novas variantes na fala de migrantes, e se diferentes variáveis se encaixam paralelamente no sistema linguístico. As análises de um corpus de 21 migrantes alagoanos e 11 paraibanos, estratificados em sexo/gênero, três faixas etárias e dois níveis de escolaridade, debruçam-se sobre seis variáveis sociolinguísticas: a realização das vogais médias pretônicas /e/ e /o/ (p.ex., *relógio*, *romã*); a pronúncia de /r/ em coda silábica (p.ex., *porta*); a pronúncia de /ti/ e /di/ (p.ex., *tia* e *dia*); a concordância nominal (p.ex., *as casas* vs. *as casa-Ø*); e a negação sentencial (p.ex., *não vi* vs. *não vi não/ vi não*).

Os resultados indicam que o sexo/gênero dos falantes não se correlaciona com nenhuma das variáveis; faixa etária e escolaridade correlacionam-se com as variáveis morfossintáticas, em um padrão que parece seguir a estratificação social da comunidade de origem. Por outro lado, verificam-se correlações mais fortes com variáveis relacionadas com o motivo e o tempo da migração: falantes que se mudaram para estudar em São Paulo tendem a empregar as formas padrão da concordância nominal e da negação sentencial, enquanto aqueles que vieram para trabalhar ou pela família tendem às formas não padrão dessas variáveis. Quanto ao tempo, analisaram-se idade de migração, anos em São Paulo e proporção da vida em São Paulo, dentre as quais a primeira parece ser o fator preponderante para a aquisição de novas variantes, sobretudo para as variáveis fonéticas.

A próxima seção apresenta os métodos de codificação e análise estatística dos dados. Em seguida, discutem-se os resultados, com a descrição das tendências para cada variável sociolinguística. Por fim, a última seção sintetiza os resultados de correlação com variáveis sociais da amostra, e aponta para os passos futuros da pesquisa. Tais resultados são tomados como base para o levantamento de hipóteses para a segunda fase do projeto (2017-2018), em que se está coletando uma nova amostra de dados com migrantes alagoanos e paraibanos no estado de São Paulo.

Métodos

Utilizou-se a plataforma R (R CORE TEAM, 2017) tanto para a extração automática de dados, por meio dos aplicativos *silac* (OUSHIRO, 2018a) e *dmsocio* (OUSHIRO, 2018b), quanto para as análises estatísticas. As variáveis sociolinguísticas foram analisadas em modelos de regressão linear – que se aplicam a variáveis dependentes contínuas, como é o caso da altura das vogais médias pretônicas, medida em F1 – e em modelos de regressão logística – que se aplicam a variáveis dependentes nominais, como é o caso das demais variáveis. Todos os modelos estatísticos incluíram Falante como um *efeito aleatório*, e variáveis sociais e linguísticas como *efeitos fixos* (ver OUSHIRO, 2015:56). Estes últimos se referem a variáveis cujos exemplares da

¹ Esta pesquisa é financiada pela FAPESP (Processo 2016/04960-7).

Anexo B: Relatórios sintéticos das bolsas TT-1

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Instituto de Estudos da Linguagem

Departamento de Linguística

Processos de acomodação dialetal na fala de nordestinos residentes em São Paulo

Processo FAPESP 2016/04960-7

Relatório Final – Bolsa TT-1 – Processo 2016/16184-1

Fernanda de Oliveira Guirelli

O presente relatório diz respeito ao período de Agosto/2017 a Julho/2018, no qual se desenvolveram as atividades do segundo ano do Projeto “Processos de acomodação dialetal na fala de nordestinos residentes em São Paulo”, que se insere no campo da Sociolinguística Variacionista, e propõe, de modo geral, investigar fatores linguísticos e sobretudo sociais que possam apresentar correlação com os processos de acomodação dialetal na fala de migrantes nordestinos estabelecidos no estado de São Paulo.

Nesse período, foram realizados por esta bolsista: (i) o treinamento para coleta de gravações que compõem o corpus de análise do segundo ano do projeto (Amostra 2); (ii) as gravações de entrevistas sociolinguísticas; (iii) a codificação dos dados da variável dependente /r/, em contexto de coda silábica (como em “carne”), de modo a compor os dados de análise da Amostra 2; e (iv) a análise desses dados. Desta forma, objetiva-se descrever, no presente relatório, o desenvolvimento das tarefas realizadas pela bolsista na segunda etapa do Projeto, relatando como foram realizadas a coleta de dados através de gravações dos informantes, a codificação desses dados e as análises estatísticas feitas a partir deles.

1. Descrição das atividades da bolsista

1.1. Gravação de entrevistas sociolinguísticas

No quinto e sexto trimestres de vigência da bolsa TT-1, a bolsista dedicou-se à gravação de entrevistas sociolinguísticas; de um total de 40 gravações previstas, equilibradamente distribuídas entre informantes alagoanos e paraibanos residentes na região metropolitana de Campinas, a bolsista realizou a gravação de 24.

Previamente às gravações, realizou-se um treinamento com as bolsistas para o manejo do gravador digital, a padronização das entrevistas e a aplicação de técnicas para lidar com diversas eventualidades que poderiam ocorrer durante as gravações. Desse modo, foram feitas algumas gravações-teste com informantes colegas do Departamento de Linguística do IEL e do próprio grupo de pesquisa VARIEM (Laboratório Variação, Identidade, Estilo e Mudança), com o propósito de memorizar o roteiro, experienciar possíveis imprevistos e estar apta a lidar com situações reais de gravações de entrevistas sociolinguísticas.

A coleta efetiva das gravações do corpus do projeto se deu a partir de setembro de 2018, através da indicação de conhecidos da bolsista acerca de informantes oriundos dos estados de Alagoas ou Paraíba, configurando o primeiro método de busca por informantes. A partir daí, possibilitou-se também a realização das gravações sociolinguísticas por indicação desses próprios informantes. Desta forma, a bolsista marcava o melhor horário e local com tais informantes para a realização das entrevistas. Tão logo coletadas, a bolsista organizava as informações de cada gravação em uma planilha de dados compartilhada entre os membros do Projeto, que tinha o objetivo de melhor visualizar e sistematizar tais informações. As entrevistas também eram imediatamente encaminhadas, pela Pesquisadora Responsável, a alunos de pós-graduação que avaliavam a gravação quanto à qualidade sonora e adequação aos objetivos do Projeto. Em seguida, as gravações eram encaminhadas aos bolsistas SAE (Serviço de Apoio ao Estudante/UNICAMP) para transcrição no programa ELAN, e voltavam para a bolsista para revisão da transcrição.

1.2. Codificação da variável dependente e das variáveis independentes

No sétimo trimestre do Projeto, a bolsista encarregou-se de codificar as ocorrências da variável /r/ em coda, assim como na Amostra 1, na fala dos informantes da Amostra 2. Para tanto, foram analisados vinte minutos de áudio de cada gravação que estavam dispostos anteriormente à lista de palavras lida por cada informante. A codificação se distribuiu entre <T> tepe/vibrante múltipla [r, r], <R> retroflexo [ɻ, ɻ], <A> apagamento (zero fonético), <H> aspirada/fricativa [h, h̥, χ...], <P> permuta (ex.: “proque”), <M> comentários metalinguísticos (ex.: paulista fala ‘porta’ <M>), <D> dados duvidosos, <E> estrangeirismos e <V> vocalização, totalizando 7.724 ocorrências de /r/ em coda.

Da mesma forma que na Amostra 1, os dados metalinguísticos, os estrangeirismos e os casos duvidosos foram excluídos das análises quantitativas da Amostra 2. Devido ao baixo número de ocorrências de permuta e vocalização, estes também não entraram na composição da análise inicial. Das 4.344 ocorrências de apagamento, apenas 42 são em posição medial de verbos, representando 1% do total de apagamentos. Assim, nenhuma das duas situações de ocorrência foram analisadas, tendo em vista que pesquisas como de a de Callou *et al.* (1996) mostram que, na fala, o apagamento de /r/ em posição final, principalmente na forma do infinitivo verbal, é predominante em todas as variedades do português, portanto, não parece ser um diferenciador dialetal.

A análise, deste modo, reincidiu sobre as ocorrências de /r/ retroflexo, tepe e aspirado, da mesma forma que na Amostra 1. Os dados foram dispostos em uma planilha do Excel, na qual a bolsista codificou as variáveis linguísticas e sociais. Essa planilha foi a base para as análises estatísticas feitas no programa R (R Core Team 2018), uma linguagem de programação voltada à análise de dados¹, que a bolsista utilizou para o desenvolvimento das análises estatísticas de cunho descritivo e inferencial dos dados de /r/ em coda.

2. Análise dos dados

A variável /r/ em coda silábica foi analisada a partir de análises univariadas e do modelo de regressão logística. O primeiro tipo de análise, de cunho exploratório, constituiu-se na verificação de correlação entre a variável dependente /r/ e uma variável independente a partir de testes de proporção e testes de qui-quadrado, com o objetivo de avaliar possíveis diferenças significativas entre as proporções das variantes.

Com a utilização do modelo de regressão logística, buscou-se verificar o efeito simultâneo de múltiplas variáveis independentes em relação ao /r/ em coda silábica, a fim de observar e explicar o comportamento da variável dependente. Foram também incluídas nos modelos estatísticos as variáveis aleatórias *item lexical* e *participante* como modelo de efeitos mistos, que visa a checar se os efeitos fixos continuam relevantes após a inclusão das variáveis aleatórias.

As variáveis independentes se distribuíram entre *sexo*, *idade*, *faixa etária*, *índice socioeconômico*, *classe social*, *idade de migração*, *tempo em São Paulo*, *proporção de vida em São Paulo*, *cidade de residência*, *motivo de migração*, *item lexical*, *participante*,

¹ Ver Oushiro (2014).

algumas variáveis a respeito do cotidiano do informante e sua rede de relações, e por fim, variáveis escalares no qual cada informante atribuiu notas de zero a dez.

Das variáveis sociais, *idade de migração* foi a que se mostrou como fator decisivo no processo de acomodação dialetal por parte dos migrantes alagoanos e paraibanos no estado de São Paulo. Na análise de regressão logística em modelo de efeitos mistos, observou-se uma correlação significativa: quanto mais cedo o migrante chegou a São Paulo, mais ele favoreceu o uso de tepe e retroflexo (RT) em relação a quem chegou mais tarde. Esse resultado reitera aquele obtido na primeira amostra.

Na Amostra 1, o *tempo de residência em São Paulo* se mostrou correlacionado às variantes “paulistas” tepe e retroflexo. Da mesma forma, na Amostra 2, aqueles que estão há mais de 10 anos em São Paulo favorecem o uso de RT em relação àqueles que estão há menos de 9 anos. Em outras palavras, verificou-se que, em relação aos migrantes que estão em São Paulo há mais tempo, os migrantes que estão há menos tempo usam significativamente menos o tepe e retroflexo.

Tabela 1: Correlação entre a variável /r/ em coda e variáveis sociais em modelos de regressão logística de efeitos mistos

	Estimativa	Erro padrão	Valor-z	p
<i>Intercept</i>	--	--	--	--
Idade de Migração				
20+ anos	-0,142	0,044	-3,234	< 0,001***
Tempo de residência				
10+ anos	2,827	0,618	4,570	< 0,001***
Sexo				
Masculino	0,309	0,770	0,401	0,688
Faixa etária				
2ª e 3ª	0,550	0,756	0,728	0,466
Escolaridade				
Fundamental 1	-0,235	2,219	-0,106	0,915
Fundamental 2	-1,543	2,196	-0,703	0,482
Ensino Médio	-2,411	2,149	-1,122	0,262
Ensino Superior	2,560	2,603	0,984	0,325
Proporção da vida				
De 1 a 2 quartos	1,588	0,747	2,125	0,033
Mais da metade	3,362	0,795	4,227	< 0,001***
Classe Social				
C1	-20,90	970,2	-0,022	0,983
C2	-20,45	970,2	-0,021	0,983
D	-20,21	970,2	-0,021	0,983
E	-19,30	970,2	-0,020	0,984
Motivo				
Trabalho	-0,810	0,849	-0,954	0,340

Modelos: lmer (VD~VI + (1|PARTICIPANTE) + (1|ITEM.LEXICAL), data = ds)

Intercept = idade de migração menos de 19 anos; tempo em SP menos de 9 anos; sexo feminino; 1ª faixa etária; escolaridade analfabeto; proporção de vida em SP de até 1/4; classe social B2; motivo família.

Esses resultados indicam que há uma provável gradação no processo de acomodação dialetal dos migrantes, tendo maior peso a idade com que o informante migrou em relação ao tempo em que ele se encontra em São Paulo.

3. Avaliação do impacto das atividades da bolsista no projeto de pesquisa

Durante os 24 meses do desenvolvimento do Projeto, a bolsista cumpriu com todas as tarefas a ela atribuídas, respeitando os prazos determinados para a realização de cada etapa e envolvendo-se ativamente em todas as atividades propostas. Entre tais atividades, houve palestras, reuniões, treinamento técnicos, e discussões teóricas acerca das hipóteses levantadas na pesquisa em ambas as amostras, dentre as quais, somadas aos trabalhos das outras bolsistas e dos membros do grupo de pesquisa VARIEM, foram possíveis as realizações das propostas de cada trimestre. A execução das tarefas destinadas à bolsista foi crucial para o andamento da pesquisa. Dentre as tarefas do Projeto, o período de gravações de entrevistas sociolinguísticas foi o que demandou mais esforços e empenho para a obtenção do número necessário de entrevistas no prazo estabelecido no plano de atividades do Projeto. Posteriormente, a participação da bolsista também foi essencial para a manipulação e análise dos dados levantados de modo a comparar os resultados parciais de ambas as amostras rumo à conclusão do Projeto.

Referências bibliográficas

- CALLOU, D.; MORAES, J.; LEITE, Y. Variação e diferenciação dialetal: a pronúncia do /r/ no português do Brasil. In: *Gramática do português falado*, vol. VI. Campinas: Editora da Unicamp, 1996. p. 465-489.
- OUSHIRO, L. Tratamento de dados com o R para análises sociolinguísticas. In: FREITAG, R. M. K. (Org). *Metodologia de Coleta e Manipulação de Dados em Sociolinguística*, São Paulo: Editora Edgard Blücher, 2014. p.134-177.
- R CORE TEAM. “R: A language and environment for statistical computing.” R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. Disponível em <http://www.R-project.org/>, 2018.

Relatório final das atividades da bolsa TT-1

Bolsista: Andreza Ribino Parra (Processo 2016/16280-0)

Vigência: 01/09/2016 a 31/07/2018 (23 meses)

Período a que se refere o relatório: 01/08/2017 a 31/07/2018 (Segundo ano da pesquisa)

Projeto Regular: Processos de acomodação dialetal na fala de nordestinos residentes no estado de São Paulo (Processo 2016/04960-7)

Introdução

O presente relatório refere-se aos quatro trimestres do segundo ano do plano de atividades do projeto “Processos de acomodação dialetal na fala de nordestinos residentes no estado de São Paulo”, que, em linhas gerais, propõe o estudo acerca de mudanças na fala de migrantes nordestinos que residem em São Paulo em situação de contato linguístico. Com isso, este relatório propõe-se a explicar as atividades desenvolvidas pela bolsista no período que compreende o mês de agosto de 2017 até julho de 2018.

Descrição das atividades da bolsista

5º trimestre

O primeiro trimestre do segundo ano da bolsa consistiu em reuniões de treinamento e discussões. Inicialmente, as reuniões do mês de agosto visaram ao treinamento das bolsistas acerca dos procedimentos de gravações sociolinguísticas. Com isso, a bolsista aprendeu a como manusear o gravador e o microfone a serem utilizados nas entrevistas para a Amostra 2. Além disso, discutimos o roteiro de perguntas que utilizamos nas gravações, levantando alguns pontos pertinentes sobre nosso anseio diante da amostra a ser coletada. Ainda, a bolsista participou do I Encontro de Sociolinguistas, ocorrido entre os dias 07 a 09 de agosto de 2017, no Instituto de Estudos da Linguagem, na Unicamp. O encontro com pessoas diversas da mesma área foi importante pois permitiu à bolsista observar como a área da Sociolinguística abarca muitos estudos interessantes, bem como aprender conceitos teóricos novos. Adicionalmente, a bolsista pôde extrair de cada apresentação uma contribuição sobre o que seria interessante fazer quando estivesse coletando a amostra do projeto. Em setembro, a coleta das gravações foi aprovada pelo CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) da Unicamp.

Até outubro, a bolsista realizou revisões de transcrições de gravações realizadas por outros membros do Projeto.

6º trimestre

No segundo trimestre, a bolsista continuou realizando revisões das transcrições e transcrições primeiras de entrevistas coletadas da Amostra 2. A bolsista também fez sua primeira gravação sociolinguística sozinha. Com isso, a bolsista passou por todas as etapas de se realizar uma gravação para a montagem de um corpus, pondo em prática o que aprendeu, até então teoricamente, no projeto. A bolsista entrou em contato com o informante por meio de indicação de terceiros, marcou a entrevista e a fez conforme lhe foi recomendada a fazer durante o treinamento. Outra estratégia trilhada para chegar a outros participantes foi buscar por pontos específicos na cidade de Campinas onde se sabe que existe uma concentração de migrantes. Com isso, pela primeira vez a bolsista saiu do ambiente estritamente acadêmico, ampliando sua visão acerca da dimensão do projeto de que faz parte. As transcrições, previstas no cronograma do projeto, foram feitas nesse período por bolsistas do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) da Unicamp, que são bolsas destinadas a alunos de baixa renda com dificuldades financeiras para permanecer na universidade; nesse mesmo período, a bolsista revisou as transcrições, junto com as outras bolsistas. As transcrições e revisões foram feitas no programa ELAN (Hellwig; Geerts, 2013).

7º trimestre

No terceiro trimestre, a bolsista fez mais gravações sociolinguísticas, totalizando cinco. As gravações não estavam previstas para esse período, mas elas ocorreram uma vez que o número de gravações que compõem a amostra (40 gravações) não foi completamente atingido no 6º trimestre. Com isso, a bolsista gravou informantes em Campinas, Holambra e Engenheiro Coelho. A experiência com essas gravações foi importante, pois, diferentemente da primeira, nem tudo deu certo. Nesse contexto, foi possível observar as vicissitudes de se estar em um projeto na área de Sociolinguística, e aprender a como lidar com situações adversas do trabalho em campo. Nas gravações feitas nesse período, muitas tiveram que ser remarçadas ou foram canceladas, fazendo com que a bolsista tivesse que buscar por outro participante. A experiência de gravações sociolinguísticas rendeu à bolsista não apenas o aprendizado de técnicas como montar um roteiro ou utilizar gravadores, mas também de estar em contato real com os informantes, ouvindo um pouco a vida de cada um dos voluntários graças aos quais existe a Amostra 2. Nas gravações sociolinguísticas, a bolsista pode estar em

trabalho de campo pela primeira vez, observando o projeto fora do âmbito estritamente acadêmico e aprendendo como um trabalho em Sociolinguística é construído.

8º trimestre

No último trimestre, a bolsista codificou e extraiu as ocorrências de uma das variáveis sociolinguísticas do Projeto, a palatalização das oclusivas dentais (/t/ e /d/). A codificação constatou um total de 13.107 ocorrências.

Inicialmente, para a identificação dos dados e posterior codificação, usou-se o programa R (R Core Team 2018) para a elaboração de scripts que, em meio a todos os dados de todas as entrevistas, fossem marcadas as palavras que possuísem as ocorrências de /t/ e /d/ seguidas de /i/ ou /e/ (que pode ser alçado para [i]). Com isso, ao abrir-se o programa ELAN, as palavras com segmentos-alvo estavam marcadas na transcrição de acordo com cada ocorrência, cabendo à bolsista codificá-las de acordo com a realização do participante. A codificação foi feita com as marcações para /t/ e /d/, o segmento fonológico (/i/, /e/ alçado, vogal epentética em final ou meio de palavra), e os códigos para a variável dependente dentro dos símbolos < >. Assim, a consoante foi identificada por “D” ou “T”; o segmento fonológico por “I” (como em *tia*), “E” (como em *gente*), “f” (correspondente a “final”, como em *Internet*) ou “m” (correspondente a casos em meio de palavra e seguidos de consoante, como em *advogado*):

- <DI>, <TI>: palavras com "ti" e "di", como *tia* e *dia*
- <DE>, <TE>: palavras com "te" e "de" átonos, como *gente* e *arde*
- <Df>, <Tf>: palavras que terminam com "t" ou "d" (como *Internet*, *short*)
- <Dm>, <Tm>: palavras que têm "t/d" seguidas de consoantes, em meio de palavra (como em *advogado*, *ritmo*)

Cada uma das ocorrências foi ainda codificada como O (oclusiva), A (africada), I (intermediária), D (duvidoso), M (metalinguístico), E (sem o alçamento). Desse modo, a codificação de uma palavra com “ti” africado ficou <ATI> (ex: *tipo*); e uma palavra com “te” e pronunciada com oclusiva como <OTE> (ex: *oxente*). Também se usou a planilha do Excel para a codificação das variáveis independentes, tanto sociais quanto linguísticas: sexo, idade/faixa etária; escolaridade, índice social/classe social; idade de migração; tempo em São Paulo; proporção de vida em São Paulo; contexto fônico precedente; contexto fônico seguinte; tonicidade; posição na palavra.

Com os dados extraídos e codificados, o próximo passo foi a análise dos dados. O projeto pautou-se na indagação de quais fatores linguísticos e, especialmente, fatores sociais se correlacionam com processos de acomodação dialetal na fala de migrantes paraibanos e alagoanos na região metropolitana de Campinas. Neste relatório, focalizamos apenas os resultados para as variáveis sociais. Para a amostra 2, especificamente, as principais hipóteses diziam respeito à idade de migração do falante e ao tempo de residência do migrante, ou seja, quanto mais cedo a pessoa se mudou para o estado de São Paulo e/ou quanto mais tempo o migrante viveu em Campinas e região metropolitana, mais ela favoreceria o uso da variante africada, assumida como categórica para os paulistas da região de Campinas.¹

A Tabela 1 mostra os resultados de análises univariadas de regressão logística na plataforma R. Vê-se, primeiramente, que não se verificou correlação com a faixa etária, diferentemente da amostra 1. E dessa vez, houve correlação significativa em relação à escolaridade: o falante com maior nível de escolaridade favoreceu o emprego das variantes africadas. De acordo com a hipótese inicial, verifica-se correlação entre a pronúncia das dentais-alveolares com a idade de migração dos falantes segundo o esperado: quanto mais velho chegou a São Paulo, menor a tendência ao emprego das variantes africadas, o que se verifica pela estimativa negativa (-1,1605, $p = 0,012$). Por outro lado, não houve correlação sobre o tempo de residência em São Paulo, como inicialmente hipotetizado, o que revela que o fator determinante para aquisição da variante africada é a idade de migração do falante.

Tabela 1: Resultados de análises de regressão logística em modelos de efeitos mistos para realização de /t, d/ antes de [i] (estimativas em logodds para africadas)

	Estimativa	Erro padrão	Valor-z	p
<i>(Intercept)</i>	-	-	-	-
Faixa etária 35 - +60 anos	-0.84234	0.47849	-1.760	0.0783 .
Escolaridade				
Ens. Fundamental I	0.9264	1.4142	0.655	0.51244
Ens. Fundamental II	1.2726	1.4048	0.906	0.36498
Ensino Médio	1.5281	1.3696	1.116	0.26454
Ensino superior	4.5054	1.6594	2.715	0.00663 **
Idade de migração 20+	-1.1605	0.4621	-2.512	0.012 *

¹ Sabe-se, no entanto, que também são possíveis realizações oclusivas da variável em certas partes do estado de São Paulo.

Tempo em SP 10+ anos	-0.34110	0.33475	-1.019	0.308
Classe social				
C1	-3.520	1.598	-2.202	0.0276 *
C2	-3.031	1.543	-1.965	0.0495 *
D	-3.192	1.535	-2.080	0.0375 *
E	-3.457	1.536	-2.252	0.0243 *

Modelos: glmer(VD~VI+(1|INFORMANTE), data=TD).

Intercept = faixa etária 19-34 anos; escolaridade = analfabeto; idade de migração = 19-; tempo em SP = 9-; classe social = B

Avaliação do impacto das atividades da bolsista no projeto de pesquisa

Vale destacar primeiramente o impacto do projeto de pesquisa na formação da bolsista: uma grande contribuição, no quesito intelectual e aprendizado sobre a produção de pesquisa. Todas as contribuições da bolsista para o projeto ajudaram para o amadurecimento da sua vida acadêmica. Por outro lado, o projeto essencialmente dependeu da participação feita pela bolsista, sendo assim, uma valiosa experiência de troca, na qual ambos, o projeto e a bolsista, se beneficiaram nesse tempo decorrido, visto que a participação no projeto se deu em todas as atividades propostas pela pesquisa em questões técnicas (tais como transcrições, manuseio de gravadores, uso de programas); e questões teóricas (como as discussões levantadas que ampararam as hipóteses levantadas pela pesquisa e trabalho de campo, que consistiu na procura de informantes e coleta de gravações sociolinguísticas). Assim, ao mesmo tempo em que a bolsista contribuiu para o projeto, também muito lhe foi ensinado pela pesquisa e a pesquisadora responsável. O cumprimento das tarefas seguindo o plano de atividades do projeto, assim como a participação em reuniões e discussões do projeto em conjunto com as demais bolsistas e orientadora tiveram grande importância para o cumprimento da pesquisa dentro do prazo estabelecido e para a bolsista, que se sentiu contemplada em participar de um projeto importante para a área da Sociolinguística.

Referências

R Core Team. (2018). R: A Language and Environment for Statistical Computing, R Foundation for Statistical Computing, Austria, 2015.

Hellwig, B. & Geerts, J. “ELAN – linguistic Annotator. versão 4.4.0.”, 2013. Disponível em <http://www.mpi.nl/corpus/manuals/manual-elan.pdf>.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Instituto de Estudos da Linguagem
Departamento de Linguística

***Processos de acomodação dialetal na fala de nordestinos
residentes em São Paulo***
Processo FAPESP 2016/04960-7

Relatório Final – Bolsa TT-1 – Processo 2017/18724-6
Marina de Castro Russo

O presente relatório diz respeito à Bolsa de Treinamento Técnico (Processo 2017/18724-6), com vigência de outubro de 2017 a agosto de 2018, sob a supervisão da professora Livia Oushiro. A Bolsa de Treinamento Técnico foi concedida no âmbito do projeto de pesquisa regular *Processo de acomodação dialetal na fala de nordestinos residentes em São Paulo* (Processo 2016/04960-7), no mês de outubro de 2017; entretanto, a bolsista também participou das atividades do primeiro ano do projeto, usufruindo de uma Bolsa de Iniciação Científica FAEPEX (processo 3025/16), que teve vigência de setembro de 2016 a agosto de 2017, e foi utilizada em apoio a esse projeto. O projeto se insere na área de Sociolinguística Variacionista e tem como objetivo o estudo acerca de mudanças na fala de migrantes nordestinos em situação de contato linguístico no estado de São Paulo. Relata-se, no presente relatório, o desenvolvimento das tarefas realizadas pela bolsista nesse período, descrevendo como foram realizadas a coleta de entrevistas para a constituição da Amostra 2 do corpus do projeto e as transcrições, codificações e análise dos dados, bem como as estratégias adotadas para a delimitação do corpus e as decisões tomadas diante dos imprevistos.

1 Atividades realizadas

1.1 Coleta de dados

Durante o quinto e o sexto trimestres do segundo ano do projeto, que compreendem o período de agosto a dezembro de 2017, de acordo com o plano de atividades a bolsista deveria realizar a gravação de entrevistas sociolinguísticas com alagoanos e paraibanos, visando à constituição da Amostra 2 do corpus do projeto. Devido ao tempo de resposta do Comitê de Ética, à aquisição e ao patrimoniamento dos equipamentos de gravação que seriam utilizados no trabalho de campo, a bolsista foi liberada para iniciar as gravações de entrevistas em meados de setembro.

No mês de setembro, a bolsista recebeu um treinamento para o trabalho de campo, ministrado durante uma das reuniões semanais do Laboratório VARIEM, coordenado pela professora Livia Oushiro. Nesse treinamento, que foi realizado juntamente com as outras duas bolsistas do projeto e membros do laboratório, a bolsista teve a oportunidade de familiarizar-se com o equipamento, recebendo instruções de como ajustá-lo corretamente, e foram discutidas técnicas de abordagem de possíveis informantes e estratégias para iniciar o trabalho em campo. É importante ressaltar que essas discussões sobre abordagem de informantes e trabalho em campo são recorrentes nas reuniões do VARIEM, já que grande parte dos membros do laboratório trabalham com gravações e constituição de *corpora*. Durante o quinto trimestre, essas discussões se estenderam por diversas reuniões, colocando-se também em pauta adaptações no roteiro de perguntas da Amostra 1, desenvolvido pelo Grupo em Sociolinguística da USP (Mendes, 2013). Foram também realizadas duas gravações teste, com alunos da *Unicamp*, de forma a se familiarizar com o roteiro de perguntas e a função de documentador.

No quinto e no sexto trimestres, a bolsista realizou duas entrevistas sociolinguísticas e encontrou grandes dificuldades em abordar informantes, já que sua própria rede social não se mostrou produtiva nesse sentido. Devido ao fato de que outra bolsista, a saber Andreza Parra, também encontrou essas mesmas dificuldades e também não estava conseguindo desenvolver o trabalho de campo de maneira satisfatória de forma a cumprir os prazos estabelecidos no plano de atividades, após diversas reuniões e discussões a respeito dos parâmetros e organização da Amostra 2 com a professora responsável e a outra bolsista, concordou-se em estender a coleta de entrevistas por parte do sétimo trimestre, até o início do mês de abril.

Nos meses de janeiro, fevereiro e março, o trabalho de campo se intensificou: na companhia das outras bolsistas do projeto, buscando por possíveis informantes ou contatos, a bolsista foi ao Mercado Municipal, feiras de rua, unidades de Educação para Jovens e Adultos (EJA) da cidade de Campinas, parques e estabelecimentos comerciais. Foi realizado, concomitantemente, um trabalho de campo *online*, em grupos, páginas e sites destinados a nordestinos no estado de São Paulo, na procura por alagoanos e paraibanos na região metropolitana de Campinas. No mês de março, a bolsista também foi realizar trabalho de campo na cidade de Holambra, após relatos de que ali existia uma grande comunidade de alagoanos.

A bolsista, por fim, realizou 10 gravações sociolinguísticas de alagoanos e paraibanos na região metropolitana de Campinas: as duas gravações já citadas durante o quinto e o sexto trimestres e oito gravações durante o período do sétimo trimestre, nas cidades de Campinas, Indaiatuba, Holambra e Engenheiro Coelho.

1.2 Transcrição de áudios e codificação de dados

Durante o restante do mês de abril, a bolsista se dedicou à preparação dos dados para a fase de análises. Devido ao atraso no plano de atividades, as tarefas se sobrepuseram nesse mês, com a bolsista ficando responsável pela revisão das transcrições realizadas pelos três bolsistas do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE). A bolsista também realizou duas transcrições de gravações que se mostraram necessárias e iniciou a codificação dos dados da variável dependente que lhe foi designada no primeiro ano do projeto, a concordância nominal (ex: *os meninos/os menino*).

No mês de abril e por parte do mês de maio, a bolsista realizou a codificação e a extração dos dados dessa variável em todas as 40 gravações da Amostra 2, utilizando o programa ELAN. As ocorrências da variável dependente foram codificadas em três variantes: <S> representando a concordância padrão, com morfema de plural em todas as palavras flexionáveis (ex: *os meninos*); <O> para a marca zero de concordância, sem morfema de plural para além do determinantes (ex: *os menino*); <X> para concordância parcial, com marca zero em pelo menos uma das palavras flexionáveis (apenas para sintagmas nominais com mais de 3 palavras) (ex: *meus irmãos mais velho-0*). Além dessas, também foram anotados os casos de dados metalinguísticos <M> (ex: paulista fala ‘dois pastel’) e dados duvidosos <D>, para os quais não se pode determinar a pronúncia precisa. A bolsista codificou um total de 4.052 ocorrências e esses dados foram dispostos em uma tabela em que a bolsista também codificou a animacidade e o número de constituintes de cada sintagma nominal. Essa tabela serviu de base para as posteriores análises que foram realizadas utilizando a plataforma R (R Core Team, 2018).

As tarefas descritas acima, apesar dos prazos reduzidos, foram realizadas com certa tranquilidade, pois a bolsista já havia se familiarizado com essas atividades durante o primeiro ano do projeto, já que os mesmos processos de transcrição de áudios e codificação de dados foram feitos também com a Amostra 1.

1.3 Análise dos dados

Por fim, durante parte do mês de maio e o mês de junho, período que compreende o oitavo trimestre do projeto, deu-se início ao processo de análise dos dados que foram transcritos e codificados nas etapas anteriores. Para fins de estudar as mudanças na fala de migrantes nordestinos em situação de contato linguístico no estado de São Paulo, o projeto propôs a seleção de cinco variáveis dependentes linguísticas, dentre elas a variável concordância nominal pela qual a bolsista é responsável, correlacionando-as com variáveis independentes sociais através de testes estatísticos de verificação de correlação. Nesse segundo ano do projeto, o principal objetivo das análises era chegar a conclusões e generalizações de tendências observadas na

Amostra 1, considerando que a Amostra 2 foi constituída e pensada de forma a responder questões deixadas em aberto pela Amostra 1 devido à limitação dos dados. Espera-se que, então, com esses resultados seja possível estabelecer como se dá e quais fatores sociais influenciam o processo de acomodação dialetal na fala de migrantes nordestinos.

As análises realizadas nesse segundo ano foram mais sofisticadas do que as reportadas no primeiro ano, incluindo a realização de testes de regressão logística. A bolsista se reportou ao conhecimentos adquiridos no ano anterior durante o curso de Pós Graduação LL900 (Seminário de Linguística), ministrada pela orientadora Livia Oushiro, em que aprendeu a usar os recursos e ferramentas da plataforma R. A bolsista também se reportou à versão online desse curso (Oushiro, 2017), de forma a relembrar e estudar conceitos necessários para as análises dos dados no programa R, realizando a distribuição da variável linguística concordância nominal, e suas variantes de realização e marca zero, em relação às variáveis independentes sociais (sexo, escolaridade, faixa etária, idade de migração, tempo de migração, motivo de migração, proporção de vida em SP, origem, cidade de residência e questões do questionário de identidade aplicado no momento da entrevista).

As análises consistiram no cruzamento das variáveis independentes sociais com a variável dependente linguística através do teste estatístico qui-quadrado de Pearson, cujo resultado mostra se há ou não uma correlação entre duas variáveis, e também de testes de regressão logística. A bolsista elaborou um script no R, contendo gráficos para melhor ilustrar os resultados obtidos. O exercício de análise foi realizado com todas as variáveis sociais. A análise desenvolvida foi do tipo não-atomística (Scherre, 1988), considerando os sintagmas como um todo, e os dados duvidosos e metalinguísticos que representavam 1% da amostra foram separados. Na Tabela 1 abaixo está a distribuição das ocorrências de concordância nominal e suas variantes na Amostra 2:

Tabela 1: Distribuição dos dados das variantes da concordância nominal

Variante	N	%
Concordância padrão	1593	39%
Concordância não padrão	2426	60%
Concordância parcial	33	1%
<i>Total</i>	4052	

Os resultados das análises mostraram que a variável dependente da concordância nominal se correlaciona com a variáveis independentes sexo, escolaridade, classe social e cidade de residência, com um favorecimento do uso da forma padrão por mulheres, informantes mais escolarizados e de classes sociais mais altas. Os informantes de Paulínia também favorecem o uso de concordância nominal em relação aos informantes

de Campinas e Holambra. Entretanto, devemos considerar que (1) os informantes de Paulínia todos fazem parte da mesma rede social e o que estamos observando pode ser uma tendência dessa rede e não necessariamente da cidade; (2) não temos dados suficientes para realizar generalizações sobre essa variável independente.

É importante destacar que os resultados obtidos pela bolsista seguem as tendências observadas na literatura sociolinguística sobre concordância nominal e são os resultados esperados após as análises da Amostra 1, com a marcação de concordância não se mostrando como um diferenciador dialetal, mas sim correlacionando-se com o contínuo rural-urbano (Bortoni-Ricardo, 1985). Por fim, esses resultados serão apresentados e discutidos em uma reunião juntamente com os membros do laboratório VARIEM no mês de agosto.

2 Avaliação do impacto das atividades da bolsista no projeto de pesquisa

Durante todo o desenvolvimento da pesquisa, a bolsista cumpriu todas as tarefas atribuídas a ela, a partir das quais, somadas aos trabalhos das outras bolsistas e dos membros do grupo de pesquisa, foram possíveis as realizações das propostas de cada trimestre. A execução das tarefas destinadas à bolsista foi crucial para o andamento da pesquisa, mesmo com as dificuldades enfrentadas pela bolsista durante o período de coleta de entrevistas, sendo esta a atividade que mais demandou esforços e tempo para reunir um conjunto consistente de dados. Posteriormente, a participação da bolsista também foi essencial para a manipulação e análise dos dados levantados.

Referências bibliográficas

- MENDES, R. B. (2013) Projeto SP2010: Amostra da fala paulistana. 2013. Disponível em <http://projetosp2010.fflch.usp.br>. Acesso em 17/07/2017.
- OUSHIRO, Livia (2017). Introdução à Estatística para Linguistas, v.1.0.1 (dez/2017). Disponível em DOI. Licença Creative Commons 4.0 Atribuição – Não comercial. Acesso em Junho/2018.

**Anexo C: Aprovação da coleta da Amostra 2 pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da UNICAMP**

UNICAMP - CAMPUS
CAMPINAS

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Processos de acomodação dialetal no estado de São Paulo

Pesquisador: LIVIA OUSHIRO

Área Temática:

Versão: 2

CAAE: 72362317.4.0000.5404

Instituição Proponente: Instituto de Estudos da Linguagem

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 2.259.826

Apresentação do Projeto:

Os estudos sobre acomodação dialetal no Brasil são relativamente recentes, tendo sido desenvolvidos principalmente a partir das últimas décadas. Por um lado, eles permitem nomear uma série de características que possivelmente se correlacionam com padrões de adoção de novos traços linguísticos; variáveis como sexo/gênero (Rodrigues 1987), classe social (Alves 1979), redes sociais (Bortoni-Ricardo 1985), ocupação (Bortoni-Ricardo 1985), idade à época de migração (Bortoni-Ricardo 1985; Soares 2009), tempo de permanência na nova localidade (Martins 2008, Marques 2006) e identidade (Martins 2008, Cardoso 2009) já foram apontadas como correlacionadas com padrões de acomodação dialetal. No entanto, por outro lado, pode-se afirmar que a maior parte desses trabalhos não chegou a resultados conclusivos, por se basearem em amostras pequenas de falantes (muitos trabalhos com menos de 10 participantes), por não controlarem sistematicamente certas características dos indivíduos, ou por não apresentarem critérios objetivos e replicáveis para operacionalizar conceitos como "identidade". A ausência de consenso sobre o papel dessas variáveis sinaliza a importância de estudos que se dediquem a testar tais questões sistematicamente, sobretudo em corpora com um maior número de falantes. Nesse sentido, esta pesquisa busca preencher tais lacunas ao se voltar ao teste de hipóteses especificamente sobre o papel das variáveis idade de migração e tempo de permanência, a fim de desembaraçar seu papel, assim como apresenta meios de operacionalizar a variável identidade,

Endereço: Rua Tessália Vieira de Camargo, 126

Bairro: Barão Geraldo

CEP: 13.083-887

UF: SP

Município: CAMPINAS

Telefone: (19)3521-8936

Fax: (19)3521-7187

E-mail: cep@fcm.unicamp.br

Continuação do Parecer: 2.259.826

TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	AnexoE_TCLE_201708.pdf	30/08/2017 18:11:38	LIVIA OUSHIRO	Aceito
Outros	AnexoC_ProjetoFAPESP.pdf	19/07/2017 17:32:40	LIVIA OUSHIRO	Aceito
Outros	Oushiro_ComprovanteVinculoInstitucional.pdf	19/07/2017 17:29:29	LIVIA OUSHIRO	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	_Projeto_CEP.pdf	19/07/2017 16:53:41	LIVIA OUSHIRO	Aceito
Folha de Rosto	folhaDeRosto_assinada.pdf	08/07/2017 11:33:44	LIVIA OUSHIRO	Aceito
Outros	AnexoD_documentadoras.pdf	01/07/2017 22:51:11	LIVIA OUSHIRO	Aceito
Outros	AnexoB_FichadoParticipante.pdf	01/07/2017 22:49:45	LIVIA OUSHIRO	Aceito
Outros	AnexoA_Roteiro.pdf	01/07/2017 22:49:16	LIVIA OUSHIRO	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

CAMPINAS, 05 de Setembro de 2017

**Assinado por:
Renata Maria dos Santos Celeghini
(Coordenador)**

Endereço: Rua Tessália Vieira de Camargo, 126
Bairro: Barão Geraldo **CEP:** 13.083-887
UF: SP **Município:** CAMPINAS
Telefone: (19)3521-8936 **Fax:** (19)3521-7187 **E-mail:** cep@fcm.unicamp.br

Anexo D: Dados sociais dos informantes da Amostra 2

Tabela 7: (Anexo D) Informantes da Amostra 2

Informante	Perfil	Estado	Sexo	Idade	Escolaridade	Índice.Socio	Idade.Migração	Tempo.SP	Prop.Vida.SP
AdrieleS	FA+	AL	feminino	38	Ens. Fund. I	1,50	18	21	0,55
LucimaraF	FB-	AL	feminino	38	Ens. Médio	1,63	35	3	0,08
Daniels	MA-	AL	masculino	19	Ens. Fund. II	2,67	18	1	0,05
WellingtonF	MA-	AL	masculino	21	Ens. Médio	2,67	19	2	0,10
JoseO	MB-	AL	masculino	28	Ens. Médio	2,78	20	7	0,25
JosueA	MB-	AL	masculino	23	Ens. Fund. II	2,09	22	2	0,09
ErancesS	FA-	AL	feminino	25	Ens. Fund. I	1,25	17	8	0,32
MarleneN	FA-	AL	feminino	23	Ens. Fund. II	1,75	14	9	0,39
CleoniceC	FA+	AL	feminino	27	Ens. Médio	2,13	16	11	0,41
VeronicaS	FB-	AL	feminino	42	Ens. Fund. II	2,38	38	4	0,10
Yasmins	FB-	AL	feminino	35	Ens. Médio	2,59	33	1	0,03
IsabelaS	FB+	AL	feminino	60	Ens. Fund. I	1,63	45	15	0,25
MoniqueR	FB+	AL	feminino	32	Ens. Médio	2,53	20	13	0,41
FabianoJ	MA-	AL	masculino	22	Ens. Médio	2,00	19	2	0,09
JefersonL	MA+	AL	masculino	34	Ens. Fund. I	1,72	15	19	0,56
Joaquims	MA+	AL	masculino	42	Ens. Fund. I	1,29	16	17	0,40
JosiasP	MA+	AL	masculino	63	Analfabeto	1,50	17	46	0,73
WalterN	MA+	AL	masculino	24	Ens. Médio	2,25	13	12	0,50
ArthurG	MB-	AL	masculino	36	Ens. Médio	2,88	36	0	0,00
RicardoR	MB-	AL	masculino	27	Ens. Fund. II	1,92	23	0	0,00
AlbertoS	MB+	AL	masculino	39	Ens. Fund. I	2,09	27	13	0,33
EraldoF	MB+	AL	masculino	38	Ens. Fund. I	1,54	21	17	0,45
JorgeS	MB+	AL	masculino	33	Ens. Médio	2,50	23	10	0,30
EdileneB	FA+	PB	feminino	38	Ens. Fund. II	1,50	17	21	0,55
GiovanaC	FA+	PB	feminino	43	Ens. Fund. II	2,17	18	22	0,51
MilenaP	FA+	PB	feminino	46	Ens. Médio	2,94	17	31	0,67
JoelmaM	FB-	PB	feminino	33	Ens. Médio	3,00	33	0	0,00
MarisaR	FB+	PB	feminino	45	Ens. Fund. II	1,83	19	26	0,58
RoselinaM	FB+	PB	feminino	41	Ens. Fund. II	1,83	23	18	0,44
ValentinaM	FA-	PB	feminino	19	Ens. Médio	1,50	15	5	0,26
AmandaP	FA+	PB	feminino	38	Ens. Médio	2,00	11	27	0,71
PenelopeM	FA+	PB	feminino	25	Ens. Superior	3,19	10	15	0,60
RitaS	FA+	PB	feminino	40	Ens. Médio	2,25	9	29	0,73
LucianaB	FB-	PB	feminino	27	Ens. Superior	2,38	22	6	0,22
MarianaS	FB-	PB	feminino	20	Ens. Médio	1,50	20	0	0,00
RosemaraA	FB-	PB	feminino	35	Ens. Médio	1,92	30	5	0,14
MelanieG	FB+	PB	feminino	47	Ens. Médio	2,13	32	15	0,32
JonasP	MA-	PB	masculino	23	Ens. Médio	2,17	17	6	0,26
ClaudineiP	MB+	PB	masculino	33	Ens. Fund. II	2,00	23	10	0,30
MatheusA	MB+	PB	masculino	50	Ens. Fund. I	2,17	20	30	0,60

Anexo E: Planilha de validação das gravações

Critérios			Avaliação	Comentários	
1. Perfil do informante					
2. Ficha do informante					
3. TQLE					
4. Questionário socioeconômico (opcional)					
5. Duração da gravação					
6. Inteligibilidade da voz do informante					
7. Inteligibilidade da voz do documentador					
8. Nível de ruído de fundo					
9. Intervenção de terceiros					
10. Sobreposição de vozes					
11. Intervenções do documentador					
12. Naturalidade da interação					
13. Aplicação do roteiro					
i. Bairro					
ii. Infância					
iii. Família					
iv. Trabalho/Ocupação					
v. Lazer					
vi. Campinas					
vii. Avaliação Linguística/Leitura					
viii. Questionário de Identidade					
Comentários e sugestões do avaliador:					
Entrevista	<input type="checkbox"/> muito boa	<input type="checkbox"/> boa	<input type="checkbox"/> regular	<input type="checkbox"/> ruim	<input type="checkbox"/> muito ruim
Informante	<input type="checkbox"/> muito bom/boa	<input type="checkbox"/> bom/Boa	<input type="checkbox"/> regular	<input type="checkbox"/> ruim	<input type="checkbox"/> muito ruim
Pontuação Final:	0				

Anexo F: Roteiro final das gravações de entrevistas sociolinguísticas da Amostra 2

Instruções gerais para documentadores e roteiro da entrevista

(1) Instruções gerais

A coleta de entrevistas sociolinguísticas tem basicamente dois objetivos: (i) obter amostras de fala semiespontânea; e (ii) obter informações sobre o modo/condições de vida e percepções sociolinguísticas dos participantes. Esta amostra selecionará migrantes nordestinos de maneira semialeatória: eles serão contatados a partir de redes sociais (“amigos de amigos”). Para proceder à gravação das entrevistas, os documentadores deverão seguir as seguintes instruções:

Antes da entrevista

- Contatar o participante.
 - Não entrevistar ninguém próximo do convívio diário (parentes, amigos, colegas de trabalho).
 - Entrevistar “amigos de amigo”: procurar, através de seus contatos, outras pessoas que eles conheçam e que sejam participantes potenciais para esta amostra.
 - Entrevistar apenas pessoas que nasceram nos estados do da Paraíba e de Alagoas que se mudaram para o estado de São Paulo após os 10 anos de idade.
- Conversa preliminar
 - Apresentar-se como aluno universitário. Dizer ao participante que está fazendo um estudo sobre as mudanças na vida do migrante para saber um pouco sobre sua vida cotidiana – ou seja, não é nada teórico, nada elaborado. Trata-se de uma conversa sobre as experiências pessoais do participante que ele ou ela esteja disposto a contar.
 - Essa conversa prévia também leva à obtenção de informações gerais (p.ex., se, de fato, o participante corresponde a um dos perfis estabelecidos pelo projeto) e ajuda a “quebrar” um pouco o grau de formalidade.
 - Dizer que a entrevista dura cerca de uma hora. Perguntar ao possível participante quando é o melhor dia e horário para ele. É melhor não gravá-lo no mesmo dia se o participante se mostrar pouco disponível. Fazer a entrevista preferencialmente na casa do participante. Caso ele prefira fazer em outro lugar, marque um horário em seu local de trabalho ou em lugar público de fácil acesso a ele.
- Pouco antes da gravação
 - Antes de iniciar a entrevista, escolher um local adequado para desenvolvê-la: evitar locais barulhentos e/ou abertos, sugerir que a TV seja desligada (caso esteja ligada), evitar sentar perto de janelas ou outros locais em que pode haver barulho (p.ex., perto de um ventilador). De preferência, escolher um local acarpetado – a sala normalmente é o melhor lugar para se fazer uma entrevista.
 - Explicar ao participante os objetivos gerais do estudo, apresentar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e obter o seu consentimento para ser gravado. Responder quaisquer dúvidas que o participante possa ter em relação ao estudo. Lembrar o participante que ele tem o direito de se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo de penalização ou prejuízo.

- Pedir que o participante coloque o microfone de lapela em si e, caso seja necessário ajustá-lo, instruir o participante para que ele mesmo o faça ou pedir licença para ajustá-lo. Apesar de o microfone potencialmente aumentar o grau de formalidade da situação, ele é importante para garantir uma boa qualidade de gravação, o que posteriormente facilitará a tarefa de transcrição e possibilitará o desenvolvimento de trabalhos a respeito de fenômenos fonético-fonológicas.

Durante a entrevista

- A regra mais básica é que o documentador fale pouco! O objetivo é proporcionar as condições para que o participante fale, de forma mais natural possível, dentro da situação de entrevista sociolinguística. Para tanto:
 - Escutar o que o seu participante tem a dizer. Mostrar um interesse genuíno pelo que ele está dizendo. Se ele mencionar alguma coisa interessante/pitoresca, pedir que ele fale mais: “Nossa! E como foi isso?”... A sua postura, durante toda a entrevista, deve ser a de alguém que está lá para aprender.
 - Fazer perguntas curtas. Ao mesmo tempo, evitar fazer perguntas cuja resposta é simplesmente “sim” ou “não”; se for fazê-las, ter outra pergunta na ponta da língua para que o participante continue falando ? p.ex. “Você gosta de morar aqui? (deixar o participante responder) Por que você escolheu morar nesse bairro?”
 - Evitar interromper o participante enquanto ele está falando e evitar muitas sobreposições de vozes.
- Os tópicos abaixo são apenas para a sua organização, mas a conversa deve fluir. Não falar coisas como: “Agora vamos falar sobre a sua família”. As perguntas da primeira parte do roteiro são sugestões para manter o fluxo da conversa e, por experiência de projetos anteriores, fornecem uma sequência “natural” de tópicos a serem tratados. Ser flexível para explorar temas relacionados que se revelem de interesse para o participante. Por outro lado, as perguntas da segunda parte do roteiro são obrigatórias e devem ser feitas, na medida do possível, na mesma sequência em que são apresentadas.
- As gravações devem durar entre 60 e 70 minutos. Administrar o tempo de forma que dê para cobrir todos os tópicos.

Depois da entrevista

- Após desligar o gravador, pegar informações adicionais da Ficha do Participante e da Gravação que podem não ter surgido durante a entrevista.
- Pedir que o participante preencha o Questionário Socioeconômico, caso se sinta à vontade para isso (ele não é obrigatório).
- Em casa, preencher a Ficha digital do Participante (quanto mais cedo fizer, melhor! As informações vão estar mais fresquinhas!)

(2) Roteiro da entrevista

I. Primeira parte

BAIRRO (aprox. 10 min.)

Objetivos: descobrir o “grau de enraizamento” do participante no bairro onde vive/outras

bairros; descobrir padrões de sociabilidade nos diferentes bairros; descobrir o “grau de mobilidade” da pessoa

1. Há quanto tempo você mora nesse bairro?
2. Você gosta de morar aqui?
3. Por que você escolheu morar neste bairro? (manter em mente que o participante pode não ter “escolhido” morar ali: pode ter sido porque a família já morava lá etc.)
 - (a) (Se o participante mora há bastante tempo) Como era o bairro antes/quando você se mudou pra cá? Mudou muito?
 - (b) (Se o participante não mora lá há muito tempo, ou se nem sempre viveu ali) Em que outros lugares você já morou? Como era lá comparado com esse bairro aqui? Onde você preferia morar?
4. Você conhece seus vizinhos?
5. O que esse bairro tem de diferente de outros bairros em Campinas?
6. Aqui costuma haver festas do bairro? Existe algum lugar no bairro em que as pessoas se reúnem?
7. As pessoas se ajudam se por aqui?
 - (a) Se você precisa de ajuda, a quem você recorre? Se você ficar doente, a quem você pode pedir para tomar conta de sua família?
8. Já aconteceu alguma coisa aqui que te fez pensar em se mudar?
9. Hoje, tem algum outro bairro em que você gostaria de morar?

INFANCIA (aprox. 5 min.)

Objetivos: falar sobre tópicos menos formais (em geral, as pessoas gostam de falar de sua infância); obter informações sobre grau de mobilidade do participante; obter informações sobre escolaridade

10. E como foi a sua infância em (estado/cidade do participante)? Você pode contar um pouco de como foi, o que você fazia...?
 - (a) brincava na rua/dentro de casa? Do que vocês brincavam?
 - (b) Como eram os seus pais? Eram rígidos...? Você tinha horário para estar em casa?
 - (c) Vocês tinham alguma tradição de família?
11. Você foi pra escola no mesmo bairro? Como era a escola? Você sempre estudou na mesma escola? Você gostava de ir pra escola? Tem algum professor que te marcou? Até que série você estudou?

FAMILIA (aprox. 5 min.)

Objetivos: obter informações sobre rede social do participante, grau de enraizamento no bairro/cidade

12. Você tem irmãos? (é possível que esta informação já tenha aparecido na parte sobre infância; neste caso, falar algo como: “Você disse que tem uma irmã... Você tem outros irmãos?”) Quantos anos eles têm?
13. Onde seus pais nasceram? O que eles acham de sua mudança pra cá?
14. O resto de sua família também vive aqui em Campinas (tios, primos...)? (Se sim, em que bairros? Moram próximo? Se não, onde? Têm contato sempre?)
15. Com quem você mora? / Você mora com alguém?
16. Na sua casa tem criança? / Onde você morava tinha muita criança?
17. Muitas pessoas falam que as crianças hoje são mal-educadas. O que você acha disso? Você acha que as crianças hoje têm menos respeito pelos adultos?
18. No passado, as pessoas esperavam que as mulheres ficassem em casa para tomar conta das crianças. E hoje, como é isso? Mudou?
 - (a) Na sua casa, os homens ajudam nos afazeres domésticos? O que você acha de um homem ficar em casa e cuidar dos filhos?

TRABALHO/OCUPAÇÃO (aprox. 5 min.)

Objetivos: obter informações sobre rede social do participante; características socioeconômicas

19. Você trabalha aqui por perto? (se não souber onde a pessoa trabalha)
20. Como você faz para chegar até o seu trabalho? Quais meios de transporte você utiliza?
21. O que você faz? Faz tempo que você trabalha nesse serviço?
22. Você gosta do seu serviço? (Se não, o que a pessoa preferiria fazer?)
23. Você se sente reconhecido no seu trabalho?
24. Você quer alcançar outro cargo? O que você almeja no seu trabalho?
25. Qual seria a profissão dos seus sonhos?
26. Se você ganhasse na mega-sena, o que você faria?

LAZER (aprox. 5 min.)

Objetivos: obter informações sobre rede social do participante; mobilidade na cidade; características socioeconômicas

27. E nas horas de lazer, o que você e seus amigos gostam de fazer? (Se saem, vão pra que lugares?)
28. Você acha que Campinas tem boas opções de lazer? Quais?

29. A maioria dos seus amigos mora aqui nesse bairro mesmo? (Se não, onde?)
30. Quais são seus amigos mais antigos?
31. Você costuma viajar? Pra que lugares já viajou? Que lugares gostaria de conhecer?
32. Como é (lugar X)?

II. Segunda parte

CAMPINAS (aprox. 15 min.)

33. Você gosta de morar em Campinas? (Se não, em que lugar preferiria morar?) Por quê?
34. O que você acha que caracteriza a cidade (tanto as coisas boas quanto ruins)?
35. O que você acha que caracteriza o paulista (tanto as coisas boas quanto ruins)?
36. Olhando pra mim, você diria que eu sou paulista? Por quê?
37. O que você mais gosta aqui?
38. O que você não gosta aqui? (a depender do tópico mencionado pelo participante - violência, trânsito, poluição etc. - procurar explorar mais o assunto. P.ex.: você já foi assaltado? O que aconteceu? (para obter narrativa pessoal) O que o governo deve fazer pra solucionar esse problema? (para obter uma fala mais distanciada))
39. Pras pessoas que não vivem aqui, como você acha que elas imaginam que seja Campinas? Qual é a imagem que as pessoas de fora têm daqui?
40. Você falou que já foi pra (X, Y, Z). Quando você foi pra esses lugares, as pessoas percebiam que você era (alagoano, sergipano, paraibano... ? a depender do estado de origem)? (Se sim) como elas percebiam?
41. E aqui, as pessoas te reconhecem como (alagoano/paraibano)?
42. O quanto você acha que o nordestino em geral sofre de preconceito aqui em S ao Paulo? Você já sofreu?
43. Quando você conhece alguém, você percebe se a pessoa é (alagoana, sergipana, paraibana... ? a depender do estado de origem)?
 - (a) (Se sim) como você percebe? (Se o participante mencionar o modo de falar, seguir nessa linha e tentar conseguir informações mais precisas. É normal as pessoas não saberem definir o porquê, mas devemos tentar obter descrições mais detalhadas).
 - (b) (Se não) Quando você ouve uma pessoa falando, por exemplo, você percebe que ela é de lá pelo modo de falar?
44. Alguém já falou pra você que você está falando como paulista?

PRODUÇÃO/PERCEPÇÃO/AVALIAÇÃO LINGUÍSTICA (aprox. 10 min.)

45. Qual o sotaque do Brasil que você mais gosta? E tem algum que te irrita?
46. Como é que (o gaúcho/o carioca/o mineiro/o caipira etc. – perguntar apenas se o participante mencionar outros sotaques que não o nordestino ou paulista (há perguntas específicas pra essas variedades no questionário de identidade)
47. Aqui tem muito migrante, né? De onde vêm a maioria das pessoas? Tem algum bairro específico em que eles se concentram?
48. Dentro de Campinas, você consegue identificar se a pessoa é de alguma região ou bairro específico da cidade? (Se sim) Você poderia dar alguns exemplos?

(Imprimir a lista de palavras para mostrar ao informante.)

LISTA DE PALAVRAS: (somente se o falante não for analfabeto) Apresentar ao informante a lista de palavras e dizer: ?Agora eu queria te pedir pra ler umas palavras. Eu tenho aqui uma lista, e eu queria que voce lesse cada uma delas em voz alta. Voce pode dar uma olhada primeiro, antes de começar a ler.? Esperar que o informante leia a lista de palavras. Depois perguntar:

49. A gente estava falando de sotaques agora há pouco... Como você acha que um campineiro falaria algumas dessas palavras? Tem diferenças?
50. E como um paulistano, alguém da capital, falaria algumas dessas palavras?
51. Tem mais algum sotaque do Brasil que você conhece?

QUESTIONÁRIO DE REDE SOCIAL, HÁBITOS E IDENTIDADE (aprox. 5 min.)

Agora eu queria fazer mais umas perguntinhas mais específicas pra você...

1. Sem contar as pessoas que moram com você, quem são as cinco pessoas com quem você mais convive? De que estado elas são?
2. A maioria dos seus amigos hoje é de (estado)?
 - 1: nenhum amigo é;
 - 2: poucos são;
 - 3: metade é;
 - 4: a maioria é.
3. Você tem vizinhos que são de (estado)?
 - 1: não;
 - 2: sim, alguns;
 - 3: sim, vários.
4. As pessoas com quem você trabalha são de (estado)?
 - 1: não;
 - 2: sim, algumas;
 - 3: sim, várias.

5. As pessoas com quem você trabalha são nordestinas (as que não são do mesmo estado)?
 - 1: não;
 - 2: sim, algumas;
 - 3: sim, várias.

6. Hoje em dia, com que frequência você come comida nordestina?
 - 1: nunca ou quase nunca;
 - 2: pelo menos uma vez por mês;
 - 3: pelo menos uma vez por semana;
 - 4: todo dia ou quase todo dia.

7. Hoje em dia, com que frequência você ouve música nordestina?
 - 1: nunca ou quase nunca;
 - 2: às vezes;
 - 3: quase sempre.

8. Com que frequência você fala com seus parentes e amigos que não migraram?
 - 1: nunca ou quase nunca;
 - 2: às vezes;
 - 3: quase sempre.

9. Com que frequência você volta pra sua cidade/prá visitar parentes no Nordeste?
 - 1: nunca ou quase nunca;
 - 2: com relativa frequência;
 - 3: uma vez por ano.

10. Se você pudesse escolher qualquer lugar para morar, onde moraria?
 - 1: no estado de origem;
 - 2: no Nordeste;
 - 3: no estado de São Paulo;
 - 4: outro lugar.

11. Numa escala de 0 a 10, o quanto você se considera alagoano(a)/paraibano(a) hoje?
(0: nada; 10: muito)

12. Numa escala de 0 a 10, o quanto você já se considera paulista?
(0: nada; 10: muito)

13. Numa escala de 0 a 10, o quanto você se considera nordestino(a)?
(0: nada; 10: muito)

14. Numa escala de 0 a 10, o quanto você acha que o nordestino é diferente do paulista?
(0: nada diferente; 10: muito diferente)

15. Numa escala de 0 a 10, o quanto você acha que o (alagoano/paraibano) é diferente de outros nordestinos
(0: nada diferente; 10: muito diferente)

16. Numa escala de 0 a 10, o quanto você acha que seu jeito de falar é diferente das pessoas que nasceram em São Paulo?
(0: nada diferente; 10: muito diferente)
- (a) O que tem de diferente no modo de falar de (estado) e daqui?
 - (b) E como é que fala o paulista?

Anexo G: Gráficos de resultados das análises

Figura 4: Tendências de uso da vogal /e/ pretônica em relação às variáveis estratificadoras da Amostra 2

Figura 5: Tendências de uso da vogal /o/ pretônica em relação às variáveis estratificadoras da Amostra 2

Figura 6: Tendências de uso de tepe/retroflexo em relação às variáveis estratificadoras da Amostra 2

Figura 7: Tendências de uso de /t, d/ africadas em relação às variáveis estratificadoras da Amostra 2

Figura 8: Tendências de uso de negação sentencial simples (NEG1) em relação às variáveis estratificadoras da Amostra 2

Certificado

Certificamos que o trabalho **Nordestinos em São Paulo**, de autoria de **Livia Oushiro**, foi apresentado no VII Encontro de Sociolinguística, realizado no período de 28 a 30 de setembro, na Universidade Federal de Sergipe.

São Cristóvão/SE, 30 de setembro de 2017.

RAQUEL MEISTER KO. FREITAG

- Presidente da comissão organizadora -

Universidade Federal de Sergipe

Universidade do Estado da Bahia

Universidade Estadual de Feira de Santana

November 6th, 2017

The organizers of New Ways of Analyzing Variation 46 (NWAV) confirm and thank Livia Oushiro for their presentation "Salience and covariation in second dialect acquisition: Northeastern migrants in São Paulo" on Saturday November 4th, 2017.

Livia Oushiro paid \$275 US Dollars for registration for NWAV 46 which was held from Thursday November 2nd, 2017 to Sunday November 5th, 2017 at the University of Wisconsin-Madison in Madison, Wisconsin, United States.

Please let us know if you have any questions about this certificate of attendance and receipt for registration payment.

Thomas Purnell
Eric Raimy
Joseph Salmons
NWAV 46 Organizing Committee
nwav46@english.wisc.edu

Sincerely

Eric Raimy
Chair, Department of Linguistics
University of Wisconsin-Madison
1168 Van Hise Hall
1220 Linden Drive
Madison, WI 53706-1557
raimy@wisc.edu
608-262-2292
fax: 608-265-3193

Department of English

7195 H. C. White Hall University of Wisconsin-Madison 600 North Park Street Madison, Wisconsin 53706-1474
608/263-3761 Fax: 608/263-3709 <http://www.english.wisc.edu>

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL

ESCOLA DE HUMANIDADES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que a Professora Dra. **Lívia Oushiro** ministrou, em 22 de novembro de 2017, o curso *R sem medo: introdução à estatística*, organizado pela Professora Dra. Cláudia Regina Brescancini, durante o *Encontro Intermediário do GT de Sociolinguística da ANPOLL*, ocorrido entre 22 a 24 de novembro de 2017 no Programa de Pós-Graduação em Letras da Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

Porto Alegre, 24 de novembro de 2017.

Profa. Dra. Cláudia Regina Brescancini
**Coordenadora do PPGL
PUCRS**

PUCRS

ESCOLA DE HUMANIDADES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS
Av. Ipiranga, 6681 - Prédio 8/ Sala 421
CEP 91501-900 Porto Alegre - RS - Brasil
Fone: 0 (rx) 51 3320-3678
e-mail: letraspp@pucrs.br

ENCONTRO INTERMEDIÁRIO DO GT DE SOCIOLINGUÍSTICA DA ANPOLL

Certifico que LÍVIA OUSHIRO (UNICAMP) apresentou o trabalho **MÚLTIPLAS VARIÁVEIS NA FALA DE NORDESTINOS RESIDENTES EM SÃO PAULO** por ocasião do **Encontro Intermediário do GT de Sociolinguística da ANPOLL**, realizado entre 22 e 24 de novembro de 2017 na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em Porto Alegre-RS.

Porto Alegre, 24 de novembro de 2017.

Cláudia Regina Brescancini
Coordenadora do GT de Sociolinguística da ANPOLL
(2016-2018)

CERTIFICADO

Certifico que Livia Oushiro ministrou o minicurso "Introdução à Estatística para Linguística com a plataforma R" (15 horas), durante o IX Seminário de Ciências da Fala, no período de 05 a 07 de Dezembro de 2017, organizado pela Laboratório de Fonologia da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais.

Belo Horizonte, 07 de Dezembro de 2017

Thaïs Cristóforo Silva

Department of Romance Studies and Classics

Certificate

This is to certify that Assistant Professor LÍVIA OUSHIRO (University of Campinas) has offered a 12 hour workshop for post-graduate students and researchers from various departments of languages and Linguistics at Stockholm University, 20-21 February 2018.

This *Workshop on New Technologies in linguistic studies* included the basics of two software: **ELAN** – for transcribing and organizing linguistic corpora – and **R** – for compiling, manipulating and performing statistical analyses on linguistic data. The aim was to show participants how these tools can greatly facilitate and enhance linguistic analyses. Participants were able to practice their use in hands-on sessions and to discuss their application on their own data. All participants were extremely satisfied with the contents and quality of the course as well as with Mrs Oushiro’s pedagogical skills.

Stockholm, February 22nd 2018

A handwritten signature in blue ink that reads 'Laura Alvarez'.

Laura Álvarez, Professor
Head of Department
(Stockholm University)

Stockholm University
106 91 STOCKHOLM
SWEDEN

Visiting address:
Universitiesv. 10C

Phone: ++46-8-161461
E-mail: laura.alvarez@su.se

Certificate

This is to certify that on February 22nd 2018, Assistant Professor Livia Oushiro (University of Campinas) was invited to present her ongoing research at the weekly research seminar about Romance Linguistics, organized by the Romling network at the Department of Romance Studies and Classics. The title of her talk was *Dialect contact and acquisition: migrants in São Paulo*.

Stockholm, February 22nd 2018

Laura Álvarez, Professor
Head of Department
(Stockholm University)

CERTIFICADO

Declaramos que *Livia Onshiro* participou do Ciclo de Palestras do Programa de Seminários do Observatório das Migrações – **Panorama histórico e contemporâneo das migrações internas no estado de São Paulo**, apresentando a comunicação “*A fala de migrantes nordestinos em São Paulo: atitudes, identidade, mudança*”, no Museu da Imigração do Estado de São Paulo, no dia 27 de fevereiro de 2018, das 9h30 às 12h30 (carga horária total: 3 horas).

Alessandra Almeida

Diretora Executiva do Museu da Imigração

Realização

XXXIII ENCONTRO NACIONAL DA ANPOLL

27 a 29 de junho de 2018 – UFMT – Cuiabá – MT

CERTIFICADO

Certificamos que LIVIA OUSHIRO participou do XXXIII Encontro Nacional da ANPOLL - ENANPOLL - Produção de conhecimento, liberdade intelectual e internacionalização: Homenagem ao Professor Antonio Candido, no período de 27 a 29 de junho de 2018, na Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT, com carga horária de 40 horas, e apresentou a comunicação oral "Papel das variáveis idade de migração e tempo de residência para a aquisição dialetal".

Cuiabá, 29 de junho de 2018.

Roberto Leiser Baronas
Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Letras e Linguística

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo

Certificamos que LIVIA OUSHIRO apresentou o trabalho "Contato dialetal no estado de São Paulo: a fala de migrantes alagoanos e paraibanos", no simpósio de convidado História do português paulista, coordenado por Prof. Dr. Manoel Mourivaldo Santiago Almeida (USP), no 66º Seminário do Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo (GEL), evento com carga horária total de 40 horas, realizado na Universidade Estadual Paulista, em São José do Rio Preto (São Paulo), nos dias 10, 11, 12 e 13 de julho de 2018.

Luciani Tenani

Presidente do GEL

Para verificar a autenticidade deste certificado, acesse www.gel.org.br/Certificado.php e informe o código: 5600035

Certifico que a **Profª. Dra. Lívia Oushiro** proferiu a palestra **“Projeto Processos de Acomodação Dialeto: uma agenda de estudos”**, realizada em 01 de agosto de 2018, das 12h30 às 14h00, no Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó” da Universidade Estadual de Campinas.

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 01 de agosto de 2018.

Dra^a Laetícia Rodrigues de Souza
Organizador(a)

Realização:

UNICAMP

